

Underlag för nationell strategi för utbildningskonceptet Stoppa blödningen

Utvärdering av uppdragsutbildningar och utredning

Carl-Oscar Jonson, Erik Prytz, Sara Ljungwald,
Mattias Haegerstam, Aksel Holmgren, Marc Friberg,
Wilhelm Brodin & Susanna Lönnqvist

Katastrofmedicinskt centrum (KMC), 2025

Innehållsförteckning

1	Introduktion	4
1.1	Avgränsningar	4
2	Genomförda Stoppa blödningen-utbildningar 2024	5
2.1	Kursupplägg	5
2.1.1	Användarutbildning	5
2.1.2	Instruktörsutbildning Frivilligorganisationer	5
2.1.3	Huvudinstruktörsutbildning Frivilligorganisationer	5
2.2	Utvärdering av genomförda utbildningar 2024	6
2.2.1	Rekommendationer baserade på genomförda utbildningar	7
3	Expertuppdrag och kommunikation	7
4	Utredning strategi Stoppa blödningen i Sverige	8
4.1	Bakgrund	8
4.2	Historik Stop the Bleed - STB	9
4.3	Utrustning, juridik och utbildning av barn och ungdomar	11
4.4	Stoppa Blödningen i Sverige	12
4.5	Stoppa Blödningen i relation till andra Första Hjälp-utbildningar	12
4.5.1	Utbildningsinsatser i hjärt- och lungräddning i Sverige	13
4.6	Internationella exempel	13
4.6.1	Stop the Bleed	13
4.6.2	First Aid for Severe Trauma - FAST	14
4.6.3	citizenAID / Stop the Bleed Day	14
4.6.4	Ukraina	14
4.6.5	Israel LSR	15
4.6.6	"Sammen redder vi liv" - en norsk första hjälpen-satsning	15
4.7	Spridning av utbildningsinitiativ i samhället	15
4.7.1	Organisationer för spridning i samhället	15
4.7.2	Målgrupper i samhället	16
4.7.3	Konsekvensanalys av tourniquetanvändning av icke-medicinsk personal	16
4.7.3.1	Kunskapsläget för konvertering hos professionell personal i Sverige	17
5	Utbildningsutveckling	18
5.1	Utbildning för slutanvändare	18
5.1.1	Stoppa Blödningen Förevisning	18
5.1.2	Stoppa Blödningen Enkel	18
5.1.3	Stoppa Blödningen Komplet	18
5.2	Instruktörsutbildning	19
5.3	Huvudinstruktörsutbildning	19

5.4	Utbildningsmaterial.....	19
5.4.1	Presentationsmaterial.....	19
5.4.2	Instruktörsmanualer.....	19
5.4.3	E-lärande	20
6	Rekommendationer.....	21
7	Referenser.....	23

1 Introduktion

Våren 2024 fick Socialstyrelsen från Socialdepartementet "Uppdrag att tillhandahålla vissa utbildningar och kompetenshöjande insatser som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården" Dnr: S2024/01006. I detta specificerades uppgiften "Kompetenshöjande insatser baserat på konceptet 'Stop the Bleed'."

Stoppa blödningen är ett utbildningskoncept baserat på det amerikanska initiativet Stop the Bleed. Det svenska konceptet är framtaget av Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Region Östergötland som utbildat huvudinstruktörer, instruktörer och användare i blödningskontrollerande färdigheter sedan 2020. Socialstyrelsen och Katastrofmedicinskt centrum ingick en överenskommelse om uppdrag att genomföra ett visst antal Stoppa blödningen-utbildningar på nivåerna huvudinstruktör och instruktör för målgruppen frivilliga försvarsorganisationer, att utveckla och tillgängliggöra publikt utbildningsmaterial för olika nivåer av kompetenshöjande insatser riktat till allmänheten, fungera som expertstöd för framtagning av kommunikationsinsatser riktade till allmänheten och bereda underlag för en strategi för Stoppa blödningen med rekommendationer på kort och lång sikt. Uppdraget inleddes 1 september 2024 och rapporterades 1 maj 2025.

Projektgrupp:

Carl-Oscar Jonson	Enhetschef KMC, biträdande professor Linköpings universitet
Erik Prytz	Biträdande professor i kognitionsvetenskap, Linköpings universitet
Sara Ljungwald	Lärare i katastrofmedicin, ambulanssjuksköterska
Mattias Haegerstam	Lärare i katastrofmedicin, anestesisjuksköterska
Aksel Holmgren	Doktorand
Marc Friberg	Doktorand
Wilhelm Brodin	Doktorand
Susanna Lönnqvist	Projektkoordinator KMC

1.1 Avgränsningar

Målgruppen för uppdraget var icke-medicinskt utbildade lekmän, "allmänheten". Uppdraget var avgränsat gentemot taktiska utbildningar i traumaomhändertagande som innehåller blödningskontrollerande moment så som Tactical Combat Casualty Care (TCCC) och Tactical Emergency Casualty Care samt militära utbildningar. Uppdraget inkluderade inte klinisk utvärdering av enskilda åtgärder i de olika moment som ingår i utbildningen.

Följande rapport är uppdelad i två huvudsakliga delar. Första delen beskrivs enligt uppdrag genomförda utbildningar under 2024 med utvärdering och rekommendationer. I andra delen ges ett utredningsunderlag för utbildningsutveckling av Stoppa blödningen och bred implementering Stoppa blödningen i Sverige.

2 Genomförda Stoppa blödningen-utbildningar 2024

Under november och december 2024 genomfördes instruktörsutbildningar och huvudinstruktörsutbildningar i KMC:s lokaler i Linköping. Sammanlagt certifierades 23 nya huvudinstruktörer och 23 nya instruktörer representerande från 12 olika organisationer. Målgrupp för instruktörsutbildning och huvudinstruktörs-utbildningarna var Frivilligorganisationer, frivilliga försvarsorganisationer samt andra ideella verksamheter med syfte att utbilda allmänhet utan eget ekonomiskt vinstintresse. Information om utbildningstillfällen och anmälan skickades ut via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsens LinkedIn, KMC:s Facebooksida, på stoppablodningen.se och genom uppsökande arbete till organisationer som bedömts lämpliga.

2.1 Kursupplägg

Två huvudinstruktörsutbildningar och två instruktörsutbildningar med totalt 46 deltagare genomfördes. Deltagarna var från Brandskyddsföreningen, Försvarsutbildarna, Lottakåren GUF, Blekinge Sjövärnsskår, Civilförsvarsförbundet, Gatans Förband, Hemvärnet 301 Insatskompaniet LVG, Insatsingenjörernas Riksförbund, Röda Korset, Sjöräddningssällskapet och Svenska Brukshundklubben.

Utbildningsdagarna var uppbyggda med användarutbildning inbakad i instruktörsutbildningen, vilket i fallet instruktörsutbildning resulterade i en 10-timmars utbildning genomförd på en heldag och huvudinstruktörsutbildning på 13 timmar som delades upp på två dagar. Nedan beskrivs tidsåtgång och innehåll i användarutbildning och instruktörsutbildningarna, samt ett exempel på möjliga spridningseffekter till följd av utbildningarna.

2.1.1 Användarutbildning

Tid: ca 3 h

E-utbildning inklusive genomfört kunskapstest

Instruktörsledd utbildning med viss teori men fokus praktisk övning

Certifiering i praktiska moment

2.1.2 Instruktörsutbildning Frivilligorganisationer

Tid: 10 h

Användarutbildning

Teori

Grupparbeten

Praktiskt genomförande av moment med fokus på instruktör

Administration

2.1.3 Huvudinstruktörsutbildning Frivilligorganisationer

Tid: 13 h (1,5 dag).

Användarutbildning

Teori

Grupparbeten

Praktiskt genomförande av moment med fokus på huvudinstruktör

Administration

Under utbildningarna 2024 har totalt 23 huvudinstruktörer (HI) utbildats. För att uppskatta vilken utbildningskapacitet detta resulterat i arbetades följande räkneexempel fram;

Anta att varje HI genomför tre utbildningstillfällen med sex deltagare per tillfälle. Det skulle resultera i

- 23 HI utbildas vid 3 utbildningstillfällena, varefter varje HI i sin tur utbildar 6 deltagare per utbildningstillfälle = 414 utbildade instruktörer.

Anta att dessa 414 instruktörer fortsatt utför fem utbildningstillfällena var, med tio deltagare per tillfälle vilket ger;

- $414 \text{ instruktörer} \times 5 \text{ utbildningstillfällena/instruktör} \times 10 \text{ deltagare/utbildningstillfälle} = 20\,700$ slutanvändare.

2024 genomfördes också en instruktörsutbildning med 23 deltagare. Anta att dessa 23 instruktörer också genomför 5 utbildningstillfällena var, med 10 deltagare per tillfälle vilket resulterar i;

- $23 \text{ instruktörer} \times 5 \text{ utbildningstillfällena/instruktör} \times 10 \text{ deltagare/utbildningstillfälle} = 1\,150$ slutanvändare.

Sammanlagt innebär det att insatsen, givet antagandena ovan, har skapat utbildarförmåga för cirka 22 000 slutanvändare per år i Stoppa blödningen. Utöver detta tillkommer sedan tidigare utbildade instruktörer i Stoppa blödningen-konceptet och alla de ordinarie första hjälpenutbildningar som kan nyttja det framtagna utbildningsmaterialet för att kvalitetssäkra blödningskontroll-moment i upp till 30-minuter grundläggande Stoppa blödning. Sammantaget har en betydande utbildningsförmågeökning genomförts som dock behöver förutsättningar för att utbildningar till allmänheten kan genomföras, med exempelvis finansiering för arrangerande föreningars omkostnader.

2.2 Utvärdering av genomförda utbildningar 2024

De enkätutvärderingar som genomfördes i slutet av samtliga utbildningsdagar under 2024 för både instruktörer och huvudinstruktörer har visat på en mycket uppskattad kurs gällande utformning och genomförande. Deltagarna har också lyft det övergripande syftet med konceptet Stoppa blödningen – att rädda människoliv – som en motiverande faktor till att bli instruktör och sprida konceptet. Faktorer som lyfts som mest positiva är: Utbildningarnas öppna klimat, upplägg med många praktiska moment, att deltagarna ges tillfälle att prata med varandra i grupp och utbyta erfarenheter, tankar och funderingar samt instruktörernas insats och feedback. De varierande utbildningsformerna och instruktörskandidater ifrån blandade organisationer – ihop med kursinstruktörer med rika erfarenheter från både civila och militära miljöer – har bidragit till ett gott utbildningsklimat.

Tidsfaktorn har lyfts som en utmaning och schemat upplevs av vissa som tidspressat.

Instruktörsutbildningen som genomfördes under en 10-timmarsdag med ingående användarutbildning är mastig men ändå en framgångsfaktor då utbildningen genomfördes på en helg, vilket möjliggjorde att fler kunde delta än om utbildningstillfället skulle vara uppdelat i flera tillfällen. Vissa deltagare har också lyft tidsaspekten som en kritisk aspekt av att kunna motivera slutanvändare till kurser. Inom till exempel frivilligorganisationer där slutanvändarna deltar i kurser på frivillig basis, utan ekonomisk ersättning, kan halvdagsutbildningar komma att begränsa antalet deltagare. Detta motiverar också utvecklingen av en kortare kurs inom utbildningskonceptet.

Deltagarna upplevde att det är mycket information att ta till sig både inför samt under kurstillfället. Inför instruktörs- och huvudinstruktörsutbildningarna skickas instuderingsmaterial ut med forskningsbilagor, instruktörsmanual och information om själva kurstillfället. Deltagarna ombeds också att genomgå en e-utbildning. Instruktörskandidaterna efterfrågade kortare block om forskning och mindre instuderingsmaterial i former av studier kring blödningskontroll. Detta anses mer relevant för deltagarna på huvudinstruktörsnivå. Ihop med ovanstående beskrivna utmaningen kopplat till tidsfaktorn är omfattningen på utbildningsmaterialet något att se över i framtiden.

Administrationen kring kurserna både innan och efter upplevs svårt. Denna information ges både muntligt och i skrift men bör ses över för att underlätta hanteringen så mycket som möjligt. Det finns en risk att organisationer undviker att registrera och certifiera kursdeltagare om administrationen tar för mycket tid i anspråk. Detta i sin tur kan leda till svårigheter att föra statistik över antalet individer som har genomgått en utbildning samt förlorade intäkter för att kostnadstäckta förvaltning av konceptet.

En ytterligare slutsats från utvärderingar som tagits i storforum är att det skulle behövas en möjlighet för organisationerna att söka ersättning för inköp av utbildningsmaterial, boende i samband med instruktörs- och huvudinstruktörsutbildningen samt andra merkostnader som kan uppstå i samband med kurstillfällen. De olika ekonomiska förutsättningarna för organisationerna kan göra det svårt att uppskatta förväntat deltagarantal på kurstillfällen.

Samtliga kursomgångar som har hållits på plats på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping genom åren har utvärderats i efterhand genom enkäter och muntliga diskussioner med kursdeltagare. Tidigare års utvärderingsresultat är i linje med utvärderingarna för 2024.

2.2.1 Rekommendationer baserade på genomförda utbildningar

Med genomförda utbildningar för frivilligorganisationer som grund lyfter finns vissa iakttagelser och förbättringsförslag kopplade till pilotutbildningarna. Det finns stora fördelar med train-the-trainer-konceptet eftersom det möjliggör en snabb och omfattande spridning i samhället (Linz et al., 2023). Det finns dock vissa risker med denna modell. Under de utbildningar som genomförts på huvudinstruktörsnivå har vissa deltagare haft begränsade förkunskaper om blödningskontroll, likaså i erfarenheten att vara instruktör. Detta har lett till rekommendation av en annan struktur för utbildningstrappan där det blir obligatoriskt att först gå användarutbildning innan instruktörsutbildning. Först när en instruktör genomfört fyra användarutbildningar nivå Stoppa Blödningen Komplet har han eller hon behörighet att gå huvudinstruktörsutbildning om det finns en relevant kompetens i grunden. På detta sätt kan utbildningen kvalitetssäkras ytterligare gällande medicinsk och pedagogisk kunskapsnivå.

Det finns ett tydligt behov av en etablerad fakultet med ansvar för att förvalta, utveckla och utvärdera Stoppa blödningkonceptet. Denna fakultet bör av ansvar för kvalitetssäkring och framtagande av riktlinjer. Till fakulteten bör olika typer av expertis knytas. Dels behöver medicinsk expertis inom kirurgi, akutsjukvård, anestesi och intensivvård vara representerad, likt Stop the bleed-samarbetet i USA. Dessutom bör fakulteten involvera utbildningsansvariga med erfarenhet av att utveckla och implementera medicinska utbildningsprogram för allmänheten. Även intresseorganisationer, föreningar och forskare bör vara representerade för att säkerställa att metoderna är evidensbaserade och för att underlätta implementering.

Fakultetens uppdrag bör vara att utveckla utbildningsmaterial, genomföra instruktörsutbildningar, samt utvärdera och kvalitetssäkra framtiden för Stoppa blödningen i Sverige i samverkan med Stop the bleed-nätverket. Utan en central kvalitetskontroll riskerar utbildningarnas innehåll och genomförande variera vilket kan påverka förtroendet för konceptet. Kursinnehåll ska uppdateras regelbundet med relevant forskning i likhet med utbildningskoncept som TCCC, Advanced Medical Life Support (AMLS), Hjärt- och lungräddning (HLR). Detta arbete behöver prioriteras i takt med en bred nationell lansering av Stoppa blödningen påbörjas.

3 Expertuppdrag och kommunikation

I oktober 2024 lanserades hemsidan stoppablodningen.se. KMC är värd för hemsidan och via den sprids nuvarande utbildningsmaterial i videoformat om tre olika moment i Stoppa blödningen; direkt tryck, sårpackning och applicering av avsnörande förband. Hemsidan samlar också resurser som nyare forskningsartiklar och länkar till Stop the Bleed-material och samarbetsorganisationer. Hemsidan kan utvecklas vidare som verktyg i spridning av informationsmaterial till allmänheten.

I samarbete med Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och projektgruppen även stöttat framtagande av en nationell kommunikationsinsats genom expertstöd, intervjuer samt medverkan i framtagandet av bild- och filmmaterial som Socialstyrelsen publicerar i olika medier med start Maj 2025.

4 Utredning strategi Stoppa blödningen i Sverige

4.1 Bakgrund

Dödsfall till följd av trauma är globalt sett bland de vanligaste orsakerna till dödsfall bland yngre människor (Krug et al., 2000) och tredje ledande dödsorsak bland alla åldersgrupper (Pfeifer et al., 2009; Rhee et al., 2014; Rossiter, 2022). I och med att dödsfall till följd av trauma är bland de vanligaste dödsorsakerna bland yngre människor är trauma därmed framträdande i uppföljningsmättet "antal förlorade levnadsår" (Years of Life Lost from Mortality, YLL; Haagsma et al., 2015). Majoriteten av alla trauma-relaterade dödsfall är inte undvikbara men prehospitalt sett sker en övervikt av alla dödsfall inom första timmen (de Knecht et al., 2008; Kalkwarf et al., 2020). Bland dessa dödsfall räknas så kallade undvikbara dödsfall – dödsfall som skulle ha kunnat undvikas om rätt hjälp eller intervention hade getts vid rätt tidpunkt – alltså under optimala prehospitala och intrahospitala förhållanden (Davis et al., 2014). Vissa studier visar på att bland alla civila undvikbara eller potentiellt undvikbara dödsfall i utgörs majoriteten av fallen av okontrollerade blödningar, med siffror som visar på att upp till 60 % av dödsfallen skulle kunna undvikas (Davis et al., 2014; Drake et al., 2020). Dessa siffror speglar även statistisk från militära konflikter där en stor del av undvikbara dödsfall sker innan ankomst till sjukhus eller annan vårdinrättning men där de undvikbara dödsfallen till följd av livshotande blödning utgör cirka hälften av alla fall (Holcomb et al., 2007; Kotwal et al., 2016; Kragh et al., 2008). Vissa studier som visar på att ända upp till 80–90 % av alla potentiellt undvikbara dödsfall associeras med blödningar (Eastridge et al., 2011; 2012).

Livshotande blödningar kan vara tidskritiska i den mening att de behöver stoppas både snabbt och effektivt då en människa i värsta fall kan förblöda på så lite som fem minuter (Tjardes & Luecking, 2018). I en kohortstudie från 2024 genomförd i Stockholm visade man på att mediantransporttiden (från alarm till anländande till sjukhus) för patienter med större blödningar var 47 minuter (van Wyk et al., 2024). Detta skulle tyda på att livshotande blödningar behöver hanteras snabbt och effektivt på skadeplats, något som också uppmärksammats mer och mer på senare tid och som kan förebyggas genom initiala första hjälpenåtgärder utförda av allmänheten (Davis et al., 2014; Hashmi et al., 2022; Oliver et al., 2017). Ett flertal studier har visat på att prehospital användning av tourniqueter är effektivt och sällan leder till komplikationer som en direkt orsak av tourniquet-applicering (Beaucreux et al., 2018). I en studie där man under en sex-årsperiod inkluderade 1026 civila patienter såg man en sexfaldig minskning i mortalitet vid användandet av tourniqueter som blödningskontrollerande åtgärd (Teixera et al., 2018). I ett antal liknande studier genomförda i en civil kontext har man observerat mönstret att tourniquet-applicering är en lämplig åtgärd för att förhindra undvikbara dödsfall och att patienter behöver en större mängd blodtransfusion om tourniqueten appliceras först när man anländer till ett sjukhus (Leonard et al., 2016; Passos et al., 2014; Scerbo et al., 2017).

Tourniqueter, men även aggressiv behandling av blodförlust, har varit starkt förknippade med stridssjukvård (för en historisk översikt se Hawk, 2018) men i och med den ökade observerbara nyttan med tourniquet-användning i en civil kontext har en allt mer positiv inställning till just tourniquet-användning växt fram. Tidigare har i princip enbart professionella blåljusaktörer och militära förband använt sig av tourniqueter vilket har förändrats under senare år. Civila icke-professionella första insatsaktörer har fått en allt större roll att spela i både svenska och internationella responssystem då man bedömer att allmänheten ofta är de som är först på plats vid en akut händelse där blödningskontrollerande åtgärder behöver utföras, innan ankomsten av professionella aktörer. För att allmänheten ska kunna agera korrekt och effektiv krävs träning och utbildning i första hjälpen, något som har visats bidra till ett bättre omhändertagande av en skadad person (Bakke et al., 2015). Livshotande blödningar och trauma-relaterade skador är ett samhällsöverskridande problem som går bortom den enskilda individen och berör allmänheten i stort. Flertalet forskare argumenterar för att blödningskontroll och tourniquet-applicering är kunskap som kan användas i en mängd olika scenarion, allt ifrån penetrerande trauma vid skjutningar eller terroristattacker, till mer vardagliga händelser så som skadehändelser i samband med utflykter ute i skogen eller vid industriolyckor (Lee et al., 2007). När kunskapen kommer att behöva användas kan vara starkt kontextberoende, och man behöver väga för- mot nackdelar när man använder en åtgärd framför en annan (Kauvar et al., 2018; Kragh et al., 2012). Ett exempel som ges av Navein et al. (2003) är tourniqueter som kan vara "den enda utvägen" snarare än "den sista utvägen" i en situation där man är ensam ute i vildmarken.

Dödsfall till följd av alla typer av olyckor uppgick år 2021 till 164 039 (standardiserat till 33,8 fall per 100 000 invånare) – 3,1% av samtliga dödsfall – inom EU. Sannolikheten att dö till följd av olycka var högre för män jämfört med kvinnor i de flesta länderna med några få undantag (European Commission, Eurostat, 2024a). Åldersmässigt är olyckor särskilt dödliga för äldre individer men däremot för individer i åldrarna 15 till 34 så är olyckor den ledande dödsorsaken inom EU jämfört med andra ICD-10-kategorier. Ett särskilt anmärkningsvärt hopp i andelen dödsfall sker mellan ålderskategorierna 10–14 år och 15–19 år, vilket delvis kan förklaras av en hög andel dödsfall till följd av transportolyckor. I Sverige 2023 var antalet rapporterade skador och förgiftningar (som krävt slutet och/eller specialiserad öppenvård) till följd av olycksfall 566 557 med en relativt jämn fördelning över alla åldersgrupper (i samtliga fem-årsintervall) men även där såg man ett liknande mönster som i övriga EU med två toppar i antalet olycksfall kring åldersgrupperna 10–14 och 15–19 år med 47 041 respektive 40 041 fall av skador och förgiftningar (Socialstyrelsen, 2025).

Antalet arbetsplatsolyckor i EU var under år 2022 2,97 miljoner icke-dödliga olyckor (som resulterat i åtminstone fyra kalenderdagar frånvaro från arbetet) och 3286 olyckor med dödlig utgång, en ratio på 905 icke-dödliga för varje dödlig olycka (European Commission, Eurostat, 2024b). Tittar man på vilka sektorer (enligt klassificeringen Nomenclature of Economic Activities) där olyckorna sker ser man att konstruktions-, transport- och lagrings-, tillverknings- och jordbruks-, skogsbruks- och fiskesektorerna tillsammans står för 65,6 % av alla dödsolyckor och 43 % av alla olyckor utan dödlig utgång i arbetet. Närmare en fjärdedel (22,9 %) av alla dödsolyckor i arbetet skedde inom byggsektorn, medan transport och lagerhållning (15,6 %) hade den näst högsta andelen. Tillverkning (15,2 %) och jordbruk, skogsbruk och fiske (11,8 %) var de enda andra sektionerna för vilka tvåsiffriga andelar av det totala antalet dödsolyckor registrerades. Två typer av vanligt förekommande skador var sår och ytliga skador (27,6 % av totalen) och luxationer, stukningar och muskelbristningar (25,5 %). Dessa två följdes av hjärnskakning och inre skador (18,7 %) och benfrakturer (10,8 %).

I Sverige dör årligen cirka 3000 människor till följd av trauma varav omkring 61% dör innan framkomst till sjukhus (Gedeborg et al., 2012). I Sverige, i likhet med stora övriga delar av världen, var traumafall år 2023 vanligt förekommande i unga åldrar (15–24 år för både män och kvinnor) där trubbigt våld utgjorde cirka 85% av alla traumafall, och var därmed den klart dominerande skademekanismen. 8,3% av fallen utgjordes av penetrerande våld (SweTrau 2024). Under 2024 konstaterades 92 fall av dödligt våld (av 507 händelser anmälda och registrerade som fullbordade mord, dråp och barnadråp) enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) och antalet fall har under de senaste tio åren varierat mellan 92 och 124 fall per år (Brå, 2024). En större ökning av knivvåld (skärande eller stickande föremål) har observerats och Brå konstaterar att sedan 2010 fram till 2022 har antalet som skadades med knivvåld ökat med 50 % (från 627 till 821 fall; 2010–2022), och en ökning i antalet som avlider med cirka 30 % (38 fall 2022) (Brå, 2023). Mellan åren 2012 och 2021 har man dock i Sverige observerat en minskning i mortalitet i prehospitala fall av blödning (von Olnhausen et al., 2024). Majoriteten av dessa fall orsakades av trauma som i medianvärde resulterade i 26,1 år av förlorad livslängd jämfört med icke-traumatiska fall och traumatiska dödsfall var associerat med en lägre komorbiditet jämfört icke-traumatiska dödsfall, vilket tyder på att även tidigare friska individer kan avlida till följd av traumatiska blödningar. Stora geografiska skillnader förekom dock där låg populationsdensitet var associerat med högre mortalitet.

4.2 Historik Stop the Bleed - STB

Stop the Bleed är en nationell kampanj i USA som syftar till att utbilda allmänheten i livräddande interventioner för att stoppa livshotande blödningar. I december 2012 inträffade en skolattack på skolan Sandy Hook i Newton i USA. I attacken sköts 20 barn och sex vuxna ihjäl. I eftersviterna av attacken inleddes arbetet i USA med att stärka den nationella beredskapen och öka förmågan att hantera massskjutningar och stärka allmänhetens förmåga att hjälpa offren. Initiativet lanserades 2015 av American College of Surgeons (ACS) i samarbete med Department of Homeland Security (DHS), som en direkt följd av Sandy Hook-skjutningen 2012 (ACS, 2023).

Med stöd av dåvarande president Barack Obamas administration lanserade American College of Surgeons (ACS) en kommitté: *Joint Committee to Create a National Policy to Enhance Survivability from Intentional Mass Casualty and Active Shooter Events* 2013. Kommittén bestod av representanter från en rad organisationer, däribland ACS, National Security Council (NSC), White House, Department of Defense (DOD), Department of Homeland Security (DHS), Federal Bureau of Investigation (FBI), American College of Emergency Physicians (ACEP), Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), TCCC, The International Association of Fire Chiefs, The National Association of Chiefs of Police, and the 17th Surgeon General of the United States. Under kommitténs första och därefter upprepade sammankomster i Hartford i Connecticut,

kallade Hartford Consensus, diskuterades och etablerades ett antal grundläggande målbilder, däribland att *ingen ska dö från aktiv blödning* (eng: "No one should die from active bleeding") oavsett om den är resultatet från en antagonistisk attack eller olycka. Sammankomsterna i Hartford Consensus var grunden till Stop the Bleed och i september 2015 utkom ett kompendium med strategier för ökad överlevnad vid aktiva skjutningar och avsiktliga masskadehändelser. En månad senare i oktober 2015 lanserades kampanjen Stop the Bleed officiellt. I samband med sammankomsternas i Hartford utgavs 2015 the Hartford Consensus Compendium (Hoyt et al., 2015) – ett kompendium av resurser, best practices, guider och stödjande dokument för träning och utbildning i blödningskontroll för ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen och allmänheten.

Med syftet att förändra narrativet kring allmänhetens roll vid händelse av livshotande blödningar har man bland annat försökt att omformulera dels hur allmänheten benämns och synen man har på allmänheten som en behjälpsam resurs. I stället för "bystanders" (ung. "någon som står vid sidan av") har man valt att använda termen "immediate responder" – någon som agerar direkt – för att belysa att allmänheten kan och ska agera och är en användbar resurs i kritiska situationer (Harris et al., 2018; Khorram-Manesh et al., 2020). Historiskt har man sett att allmänheten faktiskt agerar vid händelser där antalet skadade överstiger de professionella räddningsresurserna och att allmänheten också är de som oftast faktiskt är på plats vid en händelse före ankomsten av professionella räddningsresurser (Auf der Heide, 2006; Twigg & Mosel, 2017; Whittaker et al., 2015; Stallings & Quarantelli, 1985). Allmänheten blev därmed i kompendiet Hartford Consensus en tydligt utpekad målgrupp för utbildning i blödningskontroll.

En ytterligare drivande faktor i initiativet att stärka allmänhetens förmåga var den militär-civila samverkan. Utbyte av erfarenheter och lärdomar mellan sektorerna har visat sig vara ovärderliga. I likhet med den civila sektorn är externa extremitetsblödningar till följd av trauma en ledande dödsorsak i militära sammanhang (Bellamy, 1984), och lärdomar ifrån kriget i både Afghanistan och Irak har visat på att tidig blödningskontroll har varit en stor framgångsfaktor i att kunna rädda liv (Dunn et al., 2016). Vetskapen om nyttan av tidig blödningskontroll i den militära kontexten ledde till slutsatsen att man även i en civil kontext skulle kunna tillämpa samma grundprinciper om att tillämpa skyndsamma initiala åtgärder innan en patient kan få mer avancerad vård. I Hartford Consensus-kompendiet beskrivs återinförandet av tourniqueter inom den amerikanska Försvarsmakten, främst inom konceptet Tactical Combat Casualty Care (TCCC), som en central aspekt i att minska antalet undvikbara dödsfall från extremitetsblödningar i militära konflikter – något som hade varit ett problem redan under Vietnam-kriget fram till mitten på 1990-talet. 1996 publicerades en artikel i tidskriften *Military Medicine* om TCCC och hur man inom konceptet gjort avsteg ifrån *Advances Trauma Life Support (ATLS)* rekommendationer att inte använda tourniqueter. Utvecklingen som skedde från och med publikationen 1996 fram till kriget i mellanöstern i början på 2000-talet var utökad träning och tillgång till kommersiella tourniqueter och hemostatiska förband – som inte heller var en del av de ursprungliga TCCC riktlinjerna. Inom litteraturen har det uppmärksammats att den militära kontexten skiljer nämnvärt från en civil kontext gällande exempelvis skademekanismer och transporttid till sjukvårdsenhet, men man har bedömt att mycket av kunskapen fortfarande går att översättas till en civil kontext på ett framgångsrikt sätt (Kauvar et al., 2018; Ode et al., 2015).

I Hartford Consensus-kompendiet rekommenderades tre metoder för blödningskontroll för allmänheten: direkt tryck, tourniquet-applisering och sårpackning. Debatten kring användandet av tourniqueter har varit ett särskilt föremål för diskussion under en längre tid inom sjukvården då tourniquet-användning har associerats med komplikationer så som ischemi, reperfusionsskador, skadade artärer och (onödig) åsamkan av smärta (Lee et al., 2007). Inom stridssjukvård har just tourniquet-användning varit starkt omdebatterad i vissa läger, men ett skifte i synen på tourniqueten har förändrat inte bara om tourniqueten ska användas utan också av vem (Hawk, 2018). Studier har på senare tid påvisat nyttan med prehospital tourniquet-användning och visar på att komplikationer kopplade till tourniquet-applisering är relativt få sett till de positiva effekterna (Beaucreux et al., 2018; McCarthy et al., 2023; Shea et al., 2024).

Evidensen för att allmänheten kan anskaffa sig kunskap, både teoretisk och praktisk, om blödningskontroll är i dag stor. I flertalet litteraturöversikter över Stop the Bleed-utbildning publicerade i närtid har man visat på att Stop the Bleed-kurser är effektiva och bidrar till flera positiva utfall i termer av ökad: teoretisk kunskap, praktiska färdigheter, tilltro till egen förmåga och bekvämlighet med att agera vid en livshotande blödning, åsikter om träning i blödningskontroll och villighet i att vilja agera och hjälpa till vid en skadehändelse (Consunji et al. 2024; Nichols & Horstman, 2022; Tang et al., 2023). Konceptet är i dagsläget väl etablerat och beprövat i flertalet organisationer och myndigheter i USA och en stor del av utmaningarna handlar om att hitta strategier för att utbilda en större andel av allmänheten på ett effektivt sätt och att

fortsätta förankra konceptet i befintliga organisationer som inte tidigare har en tradition av att utbilda medarbetare, medlemmar och individer i blödningskontroll.

4.3 Utrustning, juridik och utbildning av barn och ungdomar

Utöver att lära lekmän att känna igen och kunna stoppa livshotande blödningar, har Stop the Bleed-initiativet haft två huvudsakliga syften; att facilitera publik åtkomst till blödningskontrollutrustning och befrämja och sprida konceptet i sig på alla myndighetsnivåer och inom den privata sektorn.

En prioriterad punkt med STB-initiativet är att facilitera och tillgängliggöra åtkomsten av blödningskontrollerande utrustning på publika platser i likhet med hur automatiska hjärtstartare finns tillgängliga och ofta används under HLR-utbildningar. Det kan handla om att placera så kallade blödningskontrollkit i offentliga miljöer med större folkmängdsrörelser så som köpcentrum eller idrottsarenor, något som har blivit allt vanligare i USA. Trots en påvisad nytta av att använda tourniqueter prehospitalt har vissa utmaningar kopplat utrustning påvisats i forskningen. På individuell nivå kan kostnad, i tid och pengar, för anskaffandet av utrustning likväl som att man inte vet vart utrustning finns att köpa, eller osäkerhet kring huruvida utrustning kommer att finnas till hands när man väl behöver använda den (Dhillon et al., 2019). På en organisatorisk nivå förekommer liknande utmaningar där facilitering och finansiering av utbildningsprogram och inköp av utrustning kräver insatser som går bortom den enskilda individen. Placering av blödningskontrollkit kan kräva översyn och inventering över tid för att säkerställa att till exempel rätt material finns tillgänglig och att förbrukningsvaror inte har passerat sitt bäst-före-datum. I USA har vissa enskilda delstater lagstiftning och resolutioner om krav på finansiering av utbildning och placering av blödningskontrollkit i skolor och placering av kit i nybyggnationer och renoverade byggnader (DePolo et al., 2024, stopthebleed.org). I samarbete med forskare med koppling till National Center for Disaster Medicine and Public Health i USA har forskare vid KMC och CARER (Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid LiU) undersökt optimal placering av blödningskontrollkit genom simulering av masskadehändelse på allmän plats. Publikationen innehåller rekommendationer för placering av utrustning, så som att inte placera blödningskontrollkit vid utgångar och att det är fördelaktigt att kiten är placerade på 90 sekunders promenadavstånd från varandra på olika ställen inne i lokaler (Steins et al., 2023).

Som en del av Stop the Bleed-initiativet har arbetet med att sprida konceptet och främja kontinuitet i Stop the Bleed-relaterade utbildningsprogram lett till samverkan mellan myndigheter, statliga och privata aktörer. För att öka allmänhetens villighet att ingripa vid livshotande blödningar har man tittat på vilka juridiska aspekter som kan hindra allmänheten från att ingripa vid allvarligare vid livshotande blödningar. En barriär till varför vissa individer känner oro till att hjälpa till vid nödsituationer är osäkerhet i huruvida den hjälp man ger är felaktig och eventuellt skulle kunna leda till ytterligare skador som i sin tur skulle leda till juridiska konsekvenser. Detta är ett problem som tidigare har uppmärksammats inom HLR-frågeställningar under en längre tid och som är ett ständigt återkommande dilemma inom första hjälpen-fältet (Vaillancourt et al., 2008) och något som också har diskuterats i Stop the Bleed-fältet genom åren (Haider et al., 2017, Ross et al., 2018). I USA har samtliga 50 stater så kallade "Good Samaritan Laws" – lagar som kan förse en individ med juridiska skydd vid händelser där man i god tro har hjälpt en sjuk eller skadad person. Dessa lagar varierar mellan staterna och kan tillämpas olika beroende på vem som utfärdar hjälpen (t ex. lekman, polis eller räddningstjänst) och omständigheterna kring händelsen. Lagarna är utformade utifrån idén att välvilliga medborgare inte ska hindras agera vid akuta nödsituationer på grund av rädsla för juridiska konsekvenser. Den svenska kontexten skiljer sig till stor del ifrån USA i termer av lagstiftning men osäkerhet gällande skyldigheter och rättigheter vid ingripande i akuta nödsituationer förblir relevant. Vid räddningsinsatser kan det råda oklarheter gällande arbetsmiljölagens tillämplighet i situationer där frivilliga deltar i räddningsaktioner. Till exempel gällande vilka arbetsmiljörättsliga skyldigheter som föreligger för de inblandade i räddningsaktioner och om det har någon rättslig betydelse om de frivilliga är organiserade i ideella föreningar (Åslund & Holm, 2023).

Flera länder har implementerat utbildningsprogram och kurser riktade till barn och ungdomar för att stärka samhällets motståndskraft och beredskap i händelse av till exempel masskadehändelser, naturkatastrofer, terroristattacker eller i värsta fall krig. Exempel på sådana initiativ är Israels Light Search and Rescue (LSR), riktat mot högstadieläver för att kunna söka igenom kollapsade byggnader (se mer under rubrik 4.6.5 i denna rapport och Bodas et al., 2019); Filippinerna och Taiwan där beredskap för naturkatastrofer är en del av läroplanen (Mamon et al., 2017); Norges "Sammen Redder Vi Liv", som är en utbildningsstrategi för

livslångt lärande i första hjälpen för allmänheten (mer under rubrik 4.6.6 i denna rapport och Helsemyndigheten, 2018). Samtliga initiativ belyser de positiva effekterna med att börja träning i tidig ålder för att ge hela befolkningarna redskap för att hantera samhällsstörningar då dessa troligtvis drabbar både barn och vuxna.

Ursprungligen var Stop the Bleed-utbildning ett koncept för vuxna men med tiden har man undersökt lämpligheten att utbilda barn i blödningskontroll. Inom första hjälpen-forskningen har man sett att yngre barn kan förvärva grundläggande kunskaper och utföra livräddande åtgärder (se till exempel Banfai et al., 2017, 2018, 2018) ända ner till sex års ålder enligt vissa forskare (Ammirati et al., 2014). "Kids Save Lives" är ett projekt och initiativ för utbildning i hjärt- och lungräddning för barn. Inom projektet – som stöds av World Health Organisation (WHO), International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), European Resuscitation Council (ERC), European Patient Safety Foundation (EuPSF) och World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA) – föreslår man att hjärt- och lungräddning ska läras ut årligen och två timmar vid varje tillfälle till barn 12 år och uppåt (Böttiger et al., 2015; Schroeder et al., 2023). Evidensläget för utbildning i blödningskontroll för barn pekar i dagsläget på att utbildning för högstadielärover kan genomföras med mycket goda resultat, men i likhet med HLR-forskningen föreslår en del forskare att man redan vid fem års ålder kan börja med utbildning i blödningskontroll (Anderson & Williams, 2024). I en randomiserad kontrollerad studie med högstadielärover ifrån 39 delstater i USA visade man på att samtliga deltagare korrekt kunde identifiera en livshotande blödning och 82% kunde applicera en tourniquet efter ett utbildningstillfälle (Goolsby et al., 2021). Andra liknande studier på högstadielärover visar på liknande resultat (Elkbuli et al., 2019, Okereke et al., 2022). För att främja Stop the Bleed-konceptet inom hela utbildningsväsendet har man också tittat på utbildning för skolsköterskor lärare. Samtliga studier tyder på att utbildningarna uppskattas och anses vara effektiva av skolpersonalen men att flera aspekter fortfarande ofta behöver behandlas efter utbildningarna för att man ska känna sig helt trygg med konceptet Latuska et al., 2019, Tobias et al., 2021, Nanassy et al., 2020). Vissa delar behöver man ha stöd i ifrån instruktörerna sida medan andra kan vara delar man behöver arbeta med internt på skolan i fråga. Exempel på sådana aspekter som nämns är tillgång till (övnings)material och utrustning, mer frekventa utbildningstillfällen, tydliga procedurer för skolan att hantera händelser med livshotande blödningar och realistiska övningsscenarioer tillsammans med eleverna (Nanassy et al., 2020).

4.4 Stoppa Blödningen i Sverige

Genom ett samarbete med amerikanska Department of Homeland Security (DHS) 2018 fick KMC av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) uppdraget att skapa en utbildning i blödningskontroll liknande amerikanska Stop The Bleed, i Sverige. Detta utfördes som en studie där personal från räddningstjänsten genomgick en pilotutbildning som blev validerad. Resultatet presenterades i en MSB-rapport och genom ett påbyggande projekt förfinades utbildningen ytterligare. Denna gång var CAREER finansierad och utbildningsinsatsen riktades till sjukvårdsutbildande personal på polishögskolorna.

Under åren har konceptet etablerats mer och mer och från att initialt fokuserats med blåljusorganisationer som målgrupp erbjuds nu användarutbildningar i hela landet mot både allmänhet och i olika verksamheter. Egna initiativ har tagits från flera Räddningstjänster och Regioner som till exempel Stockholm, Uppsala och Värmland utbildar olika kategorier av vårdpersonal på bred front. Arborister på Visingsö utbildas i blödningskontroll och i Stockholm finns det flera ideella initiativ som vänder sig till allmänhet i utsatta områden.

Strax under 200 huvudinstruktörer har utbildats via KMC som i sin tur utbildat runt 500 instruktörer. Hur många som genomfört användarutbildningen är svårt att sammanställa då författarna vet att många i dag utbildar inom konceptet Stoppa Blödningen men väljer att inte certifiera sina deltagare. Exakt siffra är svårt att uppge men uppskattningsvis, med e-materialets användning som utgångspunkt, bedöms cirka 10 000 personer ha gått en utbildning i blödningskontroll.

4.5 Stoppa Blödningen i relation till andra Första Hjälpen-utbildningar

Historiskt sett har blödningskontroll ingått i det stora paraply-begreppet första hjälpen. Det är viktigt att poängtera att Stoppa blödningen eller Stop the Bleed-konceptet aldrig har varit tänkt att ersätta första hjälpen eller andra livräddande åtgärder, utan enbart som ett komplement till att kunna förhindra undvikbara dödsfall med små medel. Det finns ett stort överlapp i de vetenskapliga och praktiknära

grupperingar som verkar inom stoppa blödningen- och första hjälpen-fälten och dessa ska ses som tätt sammanflätade.

Den globala sammanslutningen av resuscitationsråd, International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), har varit den organisation som har skapat internationella riktlinjer för första hjälpen och som har varit en drivande kraft inom första hjälpen-fältet. American Heart Association (AHA) och amerikanska Röda Korset, i samarbete med ILCOR, publicerade 2024 en omfattande kunskapsöversikt med riktlinjer för första hjälpen (Hewett Brumberg et al., 2024). De senaste riktlinjerna utkom 2010 och sedan dess har ett antal mindre omfattande riktlinjer publicerats 2015, 2019 och 2020, där riktlinjerna från 2015 och 2020 behandlade blödningskontroll utpekade. I riktlinjerna från 2024 belyses blödningskontroll som en av de viktigaste aspekterna av första hjälpen där punkt två i deras sammanfattande lista av "take home messages" omfattar blödningskontroll. Allt större vikt har lagts på blödningskontroll vid varje uppdaterad kunskapsöversikt, och tourniquet-användning som metod för blödningskontroll har specifikt fått en större plats i rekommendationerna. I Internationella Röda Korset Federationens (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 2016) riktlinjer från 2016 var användandet av tourniqueter kontroversiell och rekommendationen var då att överväga implementering för särskilda omständigheter och speciellt tränad personal. Den återhållsamma inställningen till tourniqueter har sedan dess alltmer luckrats upp och i dag är tourniquet-applisering inkluderad i Röda Korsets utbildningar.

4.5.1 Utbildningsinsatser i hjärt- och lungräddning i Sverige

Sverige har under flera decennier arbetat aktivt med att sprida kunskap om hjärt- och lungräddning (HLR) till befolkningen. HLR introducerades i Sverige under 1960-talet, parallellt med att metodiken utvecklades internationellt. Ett viktigt steg togs år 2001 när Svenska HLR-rådet bildades för att samordna utbildning, riktlinjer och forskning inom området (Svenska HLR-rådet, 2023).

Sedan 2000-talet har flera nationella initiativ genomförts för att öka den allmänna kunskapen om HLR. År 2005 började utbildningar spridas till skolor och arbetsplatser, och 2011 blev HLR en obligatorisk del av undervisningen i grundskolan (Socialstyrelsen, 2019). En annan viktig milstolpe var lanseringen av SMS-livräddarsystemet år 2016 i flera svenska regioner, där frivilliga med HLR-utbildning larmas via mobiltelefon vid misstänkt hjärtstopp i närheten (Ringh et al., 2015). Parallellt har tillgången till hjärtstartare ökat kraftigt, inte minst tack vare digitala kartläggningar som gör det lättare att snabbt hitta närmaste apparat.

Effekterna av dessa initiativ är påtagliga. Överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige har ökat från cirka 5 % i början av 2000-talet till över 11 % under 2020-talet (Svenska HLR-rådet, 2023). Detta beror delvis på att fler i samhället nu vet hur man agerar vid hjärtstopp, vilket innebär att hjärtkompressioner och användning av hjärtstartare ofta kan påbörjas innan ambulansen anländer. Den snabba responsen från SMS-livräddare har också visat sig kunna korta tiden till första insats avsevärt (Ringh et al., 2015).

4.6 Internationella exempel

Utbildning av allmänheten i blödningskontrollerande åtgärder kan bidra till samhällslig (eng. community) resiliens i Sverige. Community resiliens utgör en samhällsgrupps förmåga att motstå, hantera och anpassa sig till olika störningar (Koliou et al., 2020). Kunskapsspridning och utförandeförmåga har identifierats som viktiga faktorer för att styrka samhällslig resiliens (Elkady et al., 2022; Olson et al., 2023). Denna del av rapporten presenterar internationella exempel på utbildningskampanjer som fått stort genomslag och som skapat en positiv effekt på traumaomhändertagandet i de länder de lanserats i.

4.6.1 Stop the Bleed

Flera studier har undersökt effektiviteten av Stop the Bleed-utbildningar för lekmän i syfte att förbättra kunskaper, färdigheter och attityder kring blödningskontroll. I en systematisk litteraturoversikt och metaanalys visade Tang et al (2023) att deltagare efter utbildningar hade signifikant förbättrade färdigheter i korrekt användning av tourniquet och en ökad vilja att använda hemostatiska förband i verkliga situationer. Det noterades dock att utbildningar genomförda i USA var mer effektiva än de i andra regioner. Vidare fastslog Chang et al. (2025) att tekniker för blödningskontroll och applikation av kommersiella tourniqueter kan läras ut framgångsrikt till deltagare från så tidigt som åtta års ålder.

Ross et al. (2018) fann att en kort utbildningsinsats likt STB kunde öka lekmäns självförtroende och vilja att använda tourniquet i nödsituationer. Före utbildningen svarade 64,2 % av deltagarna att de skulle använda en tourniquet i verkliga livet, medan denna siffra steg till 95,6 % efter utbildningen. Vidare visade Schroll et al. (2020) att både lekmän och medicinsk personal uppnådde förbättrat självförtroende och färdighet efter enbart en timmes Stop the Bleed-kurs. Deltagarna rapporterade signifikanta ökningarna i sin förmåga att hantera allvarliga blödningar och att packa sår. I en systematisk litteraturoversikt noterade Consunji et al (2023) dock att även om Stop the Bleed-utbildningar förbättrar kunskap, färdigheter och självförtroende hos lekmän, finns det en betydande avmattning i dessa färdigheter mellan en och nio månader efter utbildningen. Detta understryker behovet av regelbunden uppföljning och repetitionsutbildningar för att bibehålla färdigheterna.

4.6.2 First Aid for Severe Trauma - FAST

First Aid for Severe Trauma (FAST) är en utbildningsmodul inom initiativet Stop the Bleed, särskilt utformad för att utbilda gymnasieelever i att hantera livshotande blödningar (American Red Cross, n.d.). Målet är att stärka elevernas förmåga att agera snabbt och effektivt vid traumatiska skador, vilket potentiellt kan rädda liv innan professionell hjälp anländer. FAST har rullats ut nationellt i USA och är det första nationella Stop the Bleed-relaterade kursen som förbereder gymnasieelever att agera omedelbart och ge hjälp till offer för traumatiska skador. Goolsby et al. (2023) visade att gymnasieelever framgångsrikt kan lära sig och utföra blödningskontroll med tourniquet genom blandade utbildningsmetoder, webbaserade och instruktörsledda. Eleverna lärde sig att identifiera skador som kräver användning av tourniquet och visade en ökad vilja att hjälpa till i nödsituationer. Nenassy et al., (2020) undersökte den psykologiska effekten av en grundläggande blödningskontrollkurs på gymnasiepersonal. Resultaten visade att självförtroende och skolans beredskap för att hantera livshotande blödningar ökade efter kursen. Före kursen ansåg 87% av deltagarna att de behövde utbildning, medan denna siffra minskade till 63% efter kursen.

4.6.3 citizenAID / Stop the Bleed Day

"Stop the Bleed Day" är en årlig händelse i Storbritannien som syftar till att utbilda unga människor i livräddande tekniker för att stoppa livshotande blödningar (Stop the Bleed Day UK, u.å.). Initiativet, initierat inom ramen av första hjälpen-organisationen citizenAID, inkluderar skolor och ungdomsgrupper över hela landet i syfte att ge barn och ungdomar färdigheter för att hantera nödsituationer där allvarliga blödningar uppstår.

Den 26 april 2023 genomförde Greater Manchester den första "Stop the Bleed Day" i landet, ett samarbete mellan Greater Manchester Violence Reduction Unit och citizenAID (Greater Manchester Violence Reduction Unit, u.å.). Under denna pilotutbildning deltog 14 skolor från regionen, där elever i årskurs sex och sju lärde sig identifiera livshotande blödningar, applicera tryck, packa sår och använda en tourniquet. Totalt utbildades 1 687 unga personer i dessa färdigheter. Utvärderingar från denna dag visade betydande förbättringar i elevernas förmåga och självförtroende. Förmågan att känna igen livshotande blödningar ökade från 55% till 88%. Självförtroende i att applicera en tourniquet steg från 5% till 92%. Övergripande självförtroende i att stoppa blödningar förbättrades från 35% till 90%.

4.6.4 Ukraina

Flera internationella insatser har genomförts i syfte att stärka ukrainsk motståndskraft och allmänhetens förmåga att hantera trauma i en tid av mycket hög påfrestning på landets sjukvårdskapacitet.

American College of Surgeons utökade sitt Stop the Bleed-program till Ukraina som svar på Rysslands invasion, vilket inkluderade videobaserad utbildning översatt till ukrainska och distribution av blödningskontrollmaterial. Initiativet syftade till att utrusta individer med färdigheter för att hantera allvarliga blödningar (ACS, 2022). International Medical Corps, i samarbete med Harvard Humanitarian Initiative, utvecklade även dem en serie utbildningsvideos på ukrainska (International Medical Corps, 2024). Dessa täcker bland annat Stop the Bleed.

Tidigt under 2022 påbörjade Sverige, under ledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), en omfattande utbildningsinsats i Ukraina baserad på konceptet TCCC. Utbildningsinsatsen pågår fortfarande. Utbildningen fokuserar på att implementera ett train-the-trainer-upplägg med syftet att skapa en bred och resilient kunskapspridning inom taktisk sjukvård. I rapporten "Börja nu!" beskriver Jonson et

al. (2024) att insatsen lett till att över 60 000 personer utbildats som slutanvändare av taktisk sjukvård inom ramen för insatsen fram till och med rapportens publicering i februari 2024. Detta menar författarna representerar en betydande förstärkning av Ukrainas kapacitet att hantera sina sjukvårdsbehov under pågående krig. Utöver framgångsfaktorn att utbilda utbildare snarare än slutanvändare för maximal spridning, så lyfter rapporten särskilt vikten av och att initiera liknande utbildningsinsatser i ett så tidigt skede som möjligt – helst före ett krigsutbrott eller annan kris. När krisen väl är ett faktum blir det betydligt svårare att bygga upp strukturer, eftersom resurser kontinuerligt behöver ersättas snarare än att användas för att förebyggande stärka systemet. Således anses bred spridning av kompetens inom stoppa blödning hos lekmän som avgörande för samhällelig resiliens.

4.6.5 Israel LSR

En longitudinell studie av Bodas et al. (2019) undersökte effekterna av en Light Search and Rescue (LSR)-utbildning för gymnasieelever i Israel på deras upplevda resiliens, självförtroende och kunskap i att hantera konsekvenserna av naturkatastrofer, där blödningskontroll ingick. Studien fann att dessa utbildningar signifikant förbättrade elevernas upplevda resiliens och självförtroende, med effekter som kvarstod på en hög nivå även sex månader efter utbildningen. Slutsatser från studien framhåller att förbättrat självförtroende och kunskap gör att individer är bättre förberedda att agera effektivt under nödsituationer. Att tränade medborgare kan bistå i räddningsinsatser, vilket potentiellt minskar belastningen på professionella räddningstjänster. Att gemensam utbildning främjar samarbete och solidaritet inom samhället, vilket är avgörande för kollektivt agerande vid kriser.

4.6.6 "Sammen redder vi liv" - en norsk första hjälpen-satsning

Sammen redder vi liv (Tillsammans räddar vi liv) var en nationell första hjälpen-frivilligsatsning som lanserades i Norge 2017, med målet att öka befolkningens kunskap och färdigheter i livräddande första hjälpen vid hjärtstopp, stroke och olyckor (Helsedirektoratet, u.å.). Målet med projektet var att rädda 200 fler liv per år genom ökad första hjälpen-kompetens i samhället. Initiativet var ett samarbete mellan statliga myndigheter, ideella organisationer som Røde Kors, Norsk Folkehjelp samt Gjensidigestiftelsen. Utbildningsinsatserna fokuserade på att stärka individens förmåga att agera vid akuta medicinska tillstånd vid olyckor eller våldsamma händelser. Deltagarna lärde sig HLR, att identifiera stroke, samt att identifiera och stoppa livshotande yttre blödningar. De fick även kunskap om att motverka hypotermi hos skadade. Denna utbildning integrerades med moment som att säkra fria luftvägar, utföra HLR och att använda hjärtstartare. Initiativet avslutades formellt 2023, men insatser för att sprida utbildning och utrustning, som hjärtstartare, fortsätter (Helsedirektoratet, u.å.).

4.7 Spridning av utbildningsinitiativ i samhället

4.7.1 Organisationer för spridning i samhället

En stor del av den framgångsrika spridningen av den amerikanska förlagan Stop the Bleed var resultatet av en bred uppslutning organisationer och myndigheter som stod bakom budskapet samt utvecklade och höll utbildningar. Bland dessa återfinns American College of Surgeons (ACS), National Security Council (NSC), White House, Department of Defense (DOD), Department of Homeland Security (DHS), Federal Bureau of Investigation (FBI), American College of Emergency Physicians (ACEP), The International Association of Fire Chiefs och The National Association of Chiefs of Police. Det ses därför som viktigt att en liknande bred uppslutning av organisationer sker i Sverige, och att utbildningsinsatser sker med stöd av eller i samverkan med dessa. Ett urval av organisationer som kan vara till stöd för bättre spridning i samhället är följande:

- Svenska HLR-rådet
- Svenska Röda korset
- Svensk Kirurgisk förening
- Svenska föreningen för akutkirurgi och traumatologi (SFAT)
- Riksföreningen Trauma
- Svenska föreningen för anestesi och intensivvård (SFAI)
- Föreningen för Ledningsansvariga inom Svensk Ambulanssjukvård (FLISA)
- Frivilliga försvarsorganisationerna

- Sveriges regioner
- Polismyndigheten
- Försvarsmakten
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
- Socialstyrelsens Kunskapscentrum i katastrofmedicin

4.7.2 Målgrupper i samhället

I det norska initiativet *Sammen redder vi liv* är målet en ”kompetent och förberedd civilbefolkning”, det vill säga att alla i samhället ska ha en grundläggande kunskap om första hjälpen. Det amerikanska Stop the Bleed-initiativet har som målbild att utbilda 200 av USA:s 340 miljoner invånare (motsvarande ca 75% av den vuxna befolkningen). Stoppa Blödningen som initiativ bör därför ha som övergripande mål att hela befolkningen ska en grundläggande kännedom om hur man stoppar livshotande blödningar, där minst 75% av den vuxna befolkningen (ca 8 miljoner människor) har fått utbildning med praktiska färdigheter för att stoppa blödning.

För att nå detta mål krävs ett arbete på både kort och lång sikt, där vissa målgrupper är högprioriterade ur ett kortsiktigt perspektiv, och andra är prioriterade ur ett långsiktigt perspektiv. På det kortsiktiga planet bör målgrupper som kan förväntas vara först på plats vid skadehändelser utbildas. Till dessa hör bland annat professionell blåljuspersonal (som dock utbildas inom ramen för sitt yrke), yrkesverksamma inom yrken med hög skadefrekvens av den typ av skador som leder till allvarliga blödningar (till exempel gruv- och bergarbete, stenhuggare, livsmedelsarbetare, metall- och industriarbetare, arbetare inom byggsektorn, träindustriarbetare, pappers- och pappersmassarbetare samt textil-, skinn och läderindustriarbete), samt personer som arbetar i offentliga miljöer eller andra platser där många personer rör sig eller som har ett särskilt ansvar för andra (till exempel lärare, väktare, tågvärdar, butikspersonal, evenemangspersonal). Även om målbilden bör vara att nå samtliga inom dessa sektorer är de som drabbas ofta yngre (16–30 år) och män, och dessa kan därför ses som viktiga delgrupper att nå. För att nå ut till dessa yrkesverksamma är arbetsgivarna en viktig aktör, till exempel genom utbildningar via företagshälsovård och deras systematiska arbetsmiljöarbete. Även hälso- och sjukvården, räddningstjänsten och frivilligorganisationer kan ha en viktig roll som utbildare av allmänheten.

Ur ett långsiktigt perspektiv är målgrupper som barn och ungdomar prioriterade. Genom utbildningsinsatser i grundskola, gymnasieskola, körkortsutbildning, värn- och civilplikt kan man nå en stor del av de kommande generationerna samhällsmedborgare. För att nå ut till dessa målgrupper krävs dels att de aktiva lärarna inom grund- och gymnasieskolor som berörs utbildas (till exempel idrottslärare och slöjdlärare), samt att kunskaperna införlivas i lärarutbildningar på universitet och högskolor. Ur ett beredskapsperspektiv finns även en nytta med att utbilda alla lärare, då dessa ansvarar för många barn och ungdomar och bör kunna agera om någon skadas till följd av olycka eller våldshandling. Att inkludera Stoppa Blödningen som en del av körkortsutbildning har också potential att nå många, framförallt ungdomar, i ett naturligt sammanhang där risker och faror med trafiken redan diskuteras.

4.7.3 Konsekvensanalys av tourniquetanvändning av icke-medicinsk personal

Att införa tourniquet som en del av *Stoppa blödningen* riktat till allmänheten medför flera konsekvenser. Samtidigt som användning av tourniquet är en effektiv livräddande intervention vid livshotande blödningar i extremiteter (Lee et al., 2007) som kan användas av civila aktörer (Scerbo et al., 2016) är det viktigt att analysera konsekvenser av ett brett införande hos allmänheten för att minimera potentiella risker.

Från ett medicinskt perspektiv har flera studier visat att korrekt applicering av tourniquet kan öka överlevnaden vid livshotande blödningar från extremiteter (Ko et al., 2024; Kragh et al., 2009; Lee et al., 2007). Tourniqueter har, trots viss brist på evidens i ett prehospitalt sammanhang där de brukas av civila, bedömts vara ett effektivt sätt att förbättra överlevnaden genom att kontrollera stora artärblödningar (Eilertsen, 2021), något som kräver omedelbar åtgärd för att undvika dödsfall på skadeplats eller under transport till sjukhus. Kragh et al. (2009) visade att tidig användning av tourniquet prehospitalt minskade dödligheten markant bland soldater med allvarliga extremitetsskador. Liknande slutsatser har dragits i civila sammanhang, där prehospital blödningskontroll med tourniquet anses vara en viktig insats för att rädda liv (Alonso-Algarabel et al., 2019; Ko et al., 2024; Scerbo et al., 2016). I en situation där kunskapsnivån för

korrekt identifiering av vilka skador som behöver tourniquet i kombination till låg möjlighet till konvertering kan fel- och överanvändning leda till undvikbar skada, vilket har rapporterats i Ukraina (Butler et al., 2024).

Om allmänheten börjar använda tourniquet i högre utsträckning kommer det leda till viktiga konsekvenser för traumavårdkedjan i Sverige. Prehospital vårdpersonal behöver ha kunskap i vården av en drabbad där en tourniquet redan är applicerad. Det innebär ett ökat behov av kompetens inom reducering och konvertering av tourniquet, det vill säga att flytta eller ersätta en tourniquet med andra metoder för blödningskontroll såsom sårpackning eller tryckförband. Konvertering bör ske inom två timmar efter applicering för att undvika risk för ischemisk vävnadsskada (Lee et al., 2007), vilket ställer krav på tidsregistrering. En riskfaktor i sammanhanget är således felaktig användning av tourniquet, vilket kan orsaka komplikationer såsom undvikbara nervskador, vävnadsischemi, kompartmentsyndrom och ytterst amputation vid felaktig placering eller om tourniqueten sitter på för länge. Lee et al. (2007) visar dock att även om komplikationer förekommer, är de relativt ovanliga vid korrekt och tidsbegränsad användning där tourniqueten tas om hand av sjukvårdspersonal inom två timmar. I en studie av Wellme et al. (2021), som analyserade prehospital användning av tourniquet i Sverige sedan dess införande 2015, identifierades en viss grad av överanvändning (30%), det vill säga applicering utan korrekt medicinsk indikation. Studien visade dock att förekomsten av skador som kunde attribueras direkt till tourniquetanvändning var låg, under förutsättning att gällande riktlinjer för applicering samt för den maximala appliceringstiden följdes. Det är därför avgörande att undervisningen betonar korrekt placering, applicering samt betydelsen av att notera tid för applicering.

Vidare påverkar ett brett införande också vårdsystemets kapacitet och rutiner. Det krävs att professionell vårdpersonal har rutiner för att hantera drabbade med applicerad tourniquet. Detta inkluderar aspekter som bedömning av appliceringstid, bedömning av blödningens allvarlighetsgrad och möjlighet till reducering eller fortsatt användning. Det bör även finnas system för att följa upp patientutfall där användning av tourniquet prehospitalt av allmänheten förekommer, för att kontinuerligt kunna utvärdera effekterna.

4.7.3.1 Kunskapsläget för konvertering hos professionell personal i Sverige

KMC påbröjade under 2024 en undersökning riktad till alla 49 traumamottagande sjukhus i Sverige. En enkät skickades till traumakoordinatorerna för dessa sjukhus, där de ombads svara på frågor om deras upplevda användning av prehospitala tourniqueter samt deras kunskap om hanteringen av dessa. De tillfrågades också om deras systematiska arbete med utbildning av blödningskontrollerande åtgärder och tourniquet-konvertering, samt om de hade ett skriftligt PM för detta. Totalt inkom svar från 74% av de sjukhus som har minst en traumakoordinator (39 stycken), där svar från flera traumakoordinatorer inkom från ett antal sjukhus. I de preliminära resultaten av de svarande angav 44% att de bedrev utbildning i egen regi för hantering av tourniquet (inkl. konvertering), 15% använde en extern utbildningspartner för detta, och 41% hade ingen systematisk utbildning i detta. Det vanligaste svaret för frekvensen av traumapatienter med prehospitalt satt tourniquet var "sällan" (>1 gång per år men <1 gång per månad) med 71%, men 24% angav "ibland" (>1 gång per månad men <1 gång i veckan) och 3% "ofta" (>1 gång i veckan). 65% angav att de upplevde att det inte finns tillräcklig kunskap på deras sjukhus för att hantera prehospitalt satta tourniqueter, medan 35% uppgav att kunskapen av tillräcklig. Liknande siffror angavs för PM för hantering av tourniquet, där 64% angav att något sådant inte fanns på deras sjukhus medan 36% angav att ett sådant fanns.

5 Utbildningsutveckling

Inom ramen för uppdraget har Stoppa blödningen-utbildningen utvecklats med stöd i genomfört utvärderings- och utredningsarbete. Utbildningen har anpassats genom att riktlinjer för flera nivåer av utbildningen tagits fram. Nivåerna sträcker sig över målgrupperna slutanvändare, instruktörer och huvudinstruktörer. Motivation för utformning av de olika nivåerna samt utveckling av tillhörande utbildningsmaterial beskrivs kort i nästkommande stycke.

5.1 Utbildning för slutanvändare

Utbildningarna i Stoppa Blödningen kan erbjudas i olika former för slutanvändare. Som bakgrund för de föreslagna utbildningarnas innehåll och utformning ligger bland annat utvärderingarna som genomfördes efter utbildningarna för frivilligorganisationer. Olika behov av längd på utbildning har identifierats för att passa de behov och förutsättningar som fanns hos de målgrupper och sammanhang där utbildning i blödningskontroll kan vara aktuellt. För att möta detta behov utvecklades slutanvändarutbildningen i tre olika nivåer, Stoppa Blödningen Förevisning, Stoppa Blödningen Enkel, och Stoppa Blödningen Komplet.

5.1.1 Stoppa Blödningen Förevisning

Den första nivån, Stoppa Blödningen Förevisning, upptar 15 till 30 minuter och är fokuserad på förevisning. Den kan således ges i föreläsningssform där instruktören beskriver kursinnehållet (exempelvis vikten av att lära sig att stoppa en blödning, eller situationssäkerhet) och visar hur de tre grundläggande interventionerna (direkt tryck, sårpackning och tourniquet) genomförs, men där deltagarna (eller åskådarna) har begränsade möjligheter att öva praktiskt på momenten. Inom ramen av denna kurs övar deltagarna praktiskt enbart på att sätta direkt tryck, vilket är den mest grundläggande interventionen som inte heller kräver någon utrustning. Detta upplägg är skapat för att uppnå maximal spridning av grundläggande kunskaper och är väl lämpad att utföras på offentliga platser inför större publik. Upplägget är inte begränsat till ett visst antal deltagare, och deltagare kan spontant ansluta utan förbokning. Denna nivå skulle inte innebära utfärdande av certifikat eller intyg för genomförd kurs. Detta material kan även användas för att kvalitetssäkra kortare moment i andra första hjälpenutbildningar där blödningskontroll nämns men ej är i fokus för utbildningen.

5.1.2 Stoppa Blödningen Enkel

Den andra nivån, Stoppa Blödningen Enkel, upptar upp till 90 minuter och är fokuserad på att lära ut praktisk kunskap i att stoppa blödningar. Deltagarna som går denna kurs erhåller ett kursintyg. Det är vid denna nivå som slutanvändaren får validerad kunskap via instruktören om hur de stoppa blödningar med direkt tryck, sårpackning och tourniquet. Deltagaren får även grundläggande kunskap i situationssäkerhet och vikten av tidigt larm. De erhåller även grundläggande information om improviserade tourniqueter med syftet att enbart ha kännedom om och inte att praktiskt utföra applicering av dessa.

Motivationen till denna mellannivå är att erbjuda en så tidseffektiv men samtidigt en adekvat utbildning i de centrala kunskaperna i Stoppa Blödningen. Det komprimerade formatet möjliggör att utbildningen skulle kunna omfattas av målgrupper som exempelvis arbetsgivare för riskyrken som har begränsade möjligheter att tidsmässigt planera in denna typ av utbildning för sina anställda. Flera av dagens utförare har efterfrågat ett kortare utbildningsupplägg utan krav på förberedande e-utbildning då de utbildar allmänheten under mer spontana former, i enklare miljöer med kortare tidsförutsättningar. Syftet med utbildningen är också att den skulle kunna fungera som modul i andra utbildningar i första hjälpen där innehållet i Stoppa Blödningen Enkel kan integreras. Om modulen för Stoppa Blödningen Enkel integreras i en redan befintlig utbildning och denna lever upp till certifieringskraven för Stoppa Blödningen Komplet kan deltagare bli certifierade av Nationell fakultet på KMC (såvida kursen godkänns i sin helhet).

5.1.3 Stoppa Blödningen Komplet

Version Komplet är planerad för 180 minuter, eller tre timmar, där deltagarna får lära sig samtliga moment som inkluderas i konceptet Stoppa Blödningen, och där de dessutom får utökad med tid att öva praktiskt. Denna kurs är certifieringsgrundande och utgör flaggskeppsutbildningen i konceptet riktat till allmänheten.

Utöver de grundläggande interventionerna som lärs ut i Stoppa Blödningen Enkel, det vill säga direkt tryck, att sätta en tourniquet och sårpackning, lär sig deltagarna även att använda tryckförband och innebörden av hemostatiska förband. De får även lära sig mer om situationssäkerhet, larm och kommunikation, att placera drabbade i stabilt sidoläge, samt att motverka hypotermi. Vidare får deltagarna utökad information om improviserade tourniqueter vid avsaknad av kommersiella modeller. Slutligen får deltagarna teoretisk kunskap kring konvertering och repositionering av tourniquet.

Nivåerna Förevisning och Enkel kan innehålla marknadsföring av Stoppa Blödningen Komplet, i syfte att få så många som möjligt att gå Stoppa Blödningen Komplet, för att höja kunskapsnivån så mycket som möjligt för så många som möjligt i samhället.

5.2 Instruktörsutbildning

Huvudinstruktörer utbildade av KMC utbildar lokalt instruktörer i Stoppa Blödningen. Samtliga instruktörer ska ha förmåga att efter avslutad utbildning utbilda inom samtliga tre slutanvändarutbildningar. Instruktörer skall innan utbildningstillfället genomfört Stoppa Blödningen komplett samt ha en grundläggande kunskap i första hjälpen och blödningskontroll.

5.3 Huvudinstruktörsutbildning

Huvudinstruktörer skall utbildas av nationell fakultet från KMC. Förutsättningar för att bli huvudinstruktör är att ha mycket god kunskap i första hjälpen eller sjukvård, blödningskontroll och konceptet Stoppa blödningen. Huvudinstruktören skall ha gått instruktörsutbildning och genomfört fyra utbildningar i Stoppa Blödningen Komplet alternativt tidigare användarutbildning.

Huvudinstruktörsutbildningens har ett större teoretiskt fokus och syftar till att deltagaren ska få en djupare systemförståelse och kunna resonera, reflektera och argumentera på högre nivåer inom SOLOtaxonomin.¹ Huvudinstruktören ska ha en mer avancerad fysiologisk kunskap om bland annat kylans påverkan på kroppen och ges utökade verktyg för att utbilda andra instruktörer och anpassa utbildningar utifrån bedömt behov och mottagargrupp.

5.4 Utbildningsmaterial

Nedan beskrivs utbildningsmaterial som krävs för att genomföra de beskrivna utbildningarna på olika nivåer.

5.4.1 Presentationsmaterial

Utbildningsmaterialet utgörs av tre separata powerpointpresentationer, en för varje utbildningsnivå av Stoppa blödningen. Presentationerna anpassas för att stötta instruktörens uppdrag och innehåller bild- och videomaterial samt instruktörsmanus för varje presentations-slide för att stötta i det pedagogiska arbetet. Syftet med presentationerna är att komplettera och stötta instruktörens uppdrag genom att säkerställa att korrekt information ges i respektive del av kurserna, att säkerställa att samtliga deltagare uppnår lärandemålen för varje kurs, samt möjliggör standardisering och kvalitetssäkring av kursmaterialet. Tre separata presentationer inom ramen för Stoppa blödningens utbildningsnivåer representerar en vidareutveckling av tidigare material, då det enbart funnits en presentation till utbildningen.

5.4.2 Instruktörsmanualer

Två stycken instruktörsmanualer ingår i utbildningsmaterialet. En av manualerna kan utformas för instruktören som utbildar slutanvändare i samtliga tre nivåer samt en manual vägleder huvudinstruktörer som utbildar instruktörer.

¹ SOLO-taxonomi används för att skriva lärandemål med systematiserade, aktiva verb som beskriver en progression av kunskap, färdighet och förmåga.

Syftet med samtliga manualer är att ge användarna en tydlig och överskådlig vägledning i deras roll som instruktör i samtliga moment på samtliga nivåer. De beskriver således de viktiga processer som ingår, från förberedelser till genomförande, utvärdering och administration.

Manualerna ska också innehålla de förväntningar som ställs på instruktören, vägledning och planeringsstöd för utbildningstillfället, hur praktiska övningar kan struktureras och genomföras, samt checklistor för deltagarnas kunskapsnivå i syfte att stötta bedömningen kring huruvida de uppfyller de lärandemål som krävs för godkänt resultat. Vidare behövs checklistor över den utrustning som krävs för att genomföra utbildningstillfällena. Slutligen beskrivs även handhavandet kring kursadministration.

5.4.3 E-lärande

Utvecklingen av en kursmodul för e-lärande pågår parallellt med utvecklingen av övrigt utbildningsmaterial. E-lärandematerialet tar avstamp i den e-lärandekurs som tagits fram tidigare i samband med kursens införande i Sverige. E-lärandeutbildningens syfte, då som nu, är att förbereda utbildningsdeltagaren inför kursen genom att bekanta dem med grundläggande koncept och teori kopplat till hantering av livshotande blödning. E-lärandemodulen kommer att tillgängliggöras på kursens hemsida.² E-lärandematerialet ges som förberedande del av utbildningen vilket i så fall förkortar det fysiska utbildningstillfället i och med att deltagarna tillgodoser sig kunskap som de inte behöver repetera på utbildningstillfället. E-lärandemodulen kan ges som förberedelse inför kurserna *Stoppa Blödningen Enkel* och *Komplett*. Om deltagarna saknar möjlighet att ta del av e-utbildningen inför det fysiska kurstillfället kan den informationen ersättas med framtagen powerpoint. Detta innebär då att extra tid kan behövs för att genomföra kurstillfällena.

² www.stoppablodningen.se

6 Rekommendationer

I detta stycke presenteras rekommendationer för implementering av strategi för nationell spridning av utbildningskonceptet Stoppa blödningen. Då uppdaterade Stoppa blödningen-färdigheter i dag inte är spridda i samhället, utöver särskilda yrkesgrupper som blåljuspersonal och militär personal och i vissa åldersgrupper som gjort värnplikt för mer än 40 år sedan, är det viktigt att arbeta med kompetenshöjande insatser på kort och lång tid samtidigt. Författarna rekommenderar:

- Att en nationell strategi jämförbar med det norska initiativet "Sammen redder vi liv" tas fram, med informationskampanjer till allmänheten och riktade initiativ till utvalda målgrupper
- Vidareutveckling av Stoppa blödningen-utbildningen som beskrivet i denna utredning i målgruppsanpassade nivåer genomförs
- Att alla första hjälpen-utbildningar och kommunikationsinsatser där blödningskontroll benämns använder sig av gemensamt språk och budskap baserat på Stoppa blödningen Förevisning
- Att alla första hjälpen-utbildningar som inkluderar en kursdel om blödningskontroll inkluderar Stoppa blödningen Enkel som utbildningsmodul
- Att första hjälpen-utrustning på publika platser/högriskmiljöer kompletteras med material för att stoppa blödning
- Att sjukvården och blåljuspersonal utbildas i tourniquet-konvertering och reducering

Författarna rekommenderar att Socialstyrelsen och samverkande myndigheter så som MSB ansvarar för framtagandet av en strategi jämförbar med det norska initiativet "Sammen redder vi liv" för ett helhetsgrepp på koncept- och utbildningsutveckling för målgruppen allmänhet. Strategin föreslås innehålla insatser för spridning av konceptet till stora grupper i samhället. En prioriterat grupp är skolbarn och skolungdomar. Insatser att nå gruppen skolungdomar kan genomföras som en anpassning av utbildningsmaterialet FAST – First Aid for Severe Trauma som projektgruppen har tillgång till. En ytterligare målsättning är spridning av Stoppa blödningen-utbildningar till fler utbildande aktörer så som organisationer inom sjukvården, blåljusorganisationer, frivilliga försvarsorganisationerna i Sverige och föreningslivet (idrottsrörelser, friluftsförbundet).

På kort sikt bör insatser göras för att nå många på kort tid, genom att nå ut till prioriterade målgrupper. För att prioritera utbildningsinsatser bland allmänheten är det rimligt att analysera vilka grupper som löper större risk att bevittna eller själv drabbas av en livshotande blödning. Utifrån åldersdemografi visar statistik att ungdomar och unga vuxna löper störst risk att själva drabbas av trauma. Utöver dessa bör det beaktas att blödningstrauma till följd av antagonistiska händelser ofta sker i publik miljö vilket leder till att personal som arbetar eller uppehåller sig i sådana miljöer är viktiga att nå. Författarna identifierar följande grupper som prioriterade:

- Blåljuspersonal och annan sjukvårdspersonal
- Lärare och lärarstudenter
- Arbetare inom högriskyrken (byggindustri, jordbruk, skogsbruk, sjönäringen)
- Personal inom service, transport, butik och evenemang
- Väktare
- Barn och ungdom inom grund- och gymnasieskola
- Värnpliktiga
- Körskollärare

De kompetenshöjande insatserna riktade till allmänheten kan handla om kommunikationskampanjer för att höja medvetenheten om Stoppa blödningen som en viktig del av allmänhetens Första hjälpen-kunskaper, samt att uppmana människor att se sig själva som första länken i kedjan som räddar liv vid livshotande blödningar. Utbildningsinsatser för att nå många människor kan delas in i utbildande informationskampanjer (e-lärande) samt på-platsutbildningar. I det senare bör med fördel train-the-trainer modell tillämpas, där man utbildar huvudinstruktörer och instruktörer för att snabbt bygga upp kapaciteten att utbilda i samhället. Utöver detta kan utbildningsmaterial för befintliga första hjälpen-instruktörer tillhandahållas för att nå ut med uppdaterade stoppa-blödning kunskaper som del i befintliga första hjälpen-

utbildningar. Utbildningen kan även med fördel inkluderas i andra satsningar såsom skolundervisning, körkortsutbildning och kommande civilpliktsutbildningar.

En ökad kunskap i blödningskontroll hos allmänheten kan leda till att fler svårt skadade kommer till sjukvården, särskilt vid masskadehändelser, då personer som annars skulle avlida på skadeplats till följd av svåra blödningar har fått tidig hjälp genom applicerad tourniquet. Det krävs därmed att såväl prehospital som sjukhusets vårdpersonal har kunskap och rutiner för att hantera svåra traumafall och drabbade med applicerad tourniquet.

Sammantaget behöver en framgångsrik implementering av Stoppa blödnigen i Sverige ske i flera parallella spår där myndigheter, civilsamhället och professionen samarbetar för att nå så många grupper som möjligt så snart som möjligt. Detta bör ske som del av insatser som alla ökar samhällets förmåga att rädda liv vid oavsett vad som sker, när det sker eller och var det sker.

7 Referenser

Abdullahi, D., Zeidan, A., Koganti, D., Feinberg, I., O'Connor, M. H., Asker, S., Butler, J., Meyer, C., Rasheed, M., Herard, K., & Smith, R. N. (2023). Cultural and Linguistic Adaptations of Stop the Bleed in Multi-Ethnic Refugee Communities. *American Surgeon*, *89*(8), 3406–3410.

Alonso-Algarabel, M., Esteban-Sebastià, X., Santillán-García, A., & Vila-Candel, R. (2019). Tourniquet use in out-of-hospital emergency care: a systematic review. *Emergencias*, *31*(1), 47-54.

AlSabah, S., Al Haddad, E., & AlSaleh, F. (2018). Stop the bleed campaign: A qualitative study from our experience from the middle east. *Annals of Medicine and Surgery*, *36*, 67–70.

American College of Surgeons. (2023). *Stop the Bleed: Our Story*. Hämtad från <https://www.stopthebleed.org>

American College of Surgeons (2022) *ACS STOP THE BLEED® Program expands training and resources for the people of Ukraine*. Hämtad från <https://www.facs.org/media-center/press-releases/2022/stb-ukraine/>

American Red Cross. (n.d.). *First Aid for Severe Trauma (FAST) Training*. <https://www.redcross.org/take-a-class/first-aid/first-aid-training/first-aid-classes/fast-training>

Ammirati, C., Gagnayre, R., Amsallem, C., Némitz, B., & Gignon, M. (2014). Are schoolteachers able to teach first aid to children younger than 6 years? A comparative study. *BMJ Open*, *4*(9), e005848. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-005848>

Anderson, M., & Williams, R. (2025). Bleeding control methods for kids: A pediatric approach to the national education campaign—A pilot program. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *98*(2), 258–262. Embase.

Auf der Heide E. The importance of evidence-based disaster planning. *Ann Emerg Med*. 2006 Jan;*47*(1):34-49. doi: 10.1016/j.annemergmed.2005.05.009. Epub 2005 Sep 19.

Bakke, H. K., Steinvik, T., Eidissen, S. I., Gilbert, M., & Wisborg, T. (2015). Bystander first aid in trauma—prevalence and quality: A prospective observational study. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica*, *59*(9), 1187–1193.

Banfai, B., Pandur, A., Schiszler, B., Pek, E., Radnai, B., Banfai-Csonka, H., & Betlehem, J. (2018). Little lifesavers: Can we start first aid education in kindergarten? - A longitudinal cohort study. *Health Education Journal*, *77*(8), 1007–1017.

Banfai, B., Pandur, A., Schiszler, B., Pek, E., Radnai, B., Csonka, H., & Betlehem, J. (2019). "The (second) year of first aid": A 15-month follow-up after a 3-day first aid programme. *Emergency Medicine Journal: EMJ*, *36*(11), 666–669.

Banfai, B., Pek, E., Pandur, A., Csonka, H., & Betlehem, J. (2017). "The year of first aid": Effectiveness of a 3-day first aid programme for 7-14-year-old primary school children. *Emergency Medicine Journal: EMJ*, *34*(8), 526–532.

Beaucreux, C., Vivien, B., Miles, E., Ausset, S., & Pasquier, P. (2018). Application of tourniquet in civilian trauma: Systematic review of the literature. *Anaesthesia Critical Care and Pain Medicine*.

R.F. Bellamy (1984) The causes of death in conventional land warfare: implications for combat casualty care research. *Mil Med*, 149, pp. 55-62

Butler, F., Holcomb, J. B., Dorlac, W., Gurney, J., Inaba, K., Jacobs, L., ... & Danyliuk, O. (2024). Who needs a tourniquet? And who does not? Lessons learned from a review of tourniquet use in the Russo-Ukrainian war. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 97(2S), S45-S54.

Böttiger, B. W., & Van Aken, H. (2015). Kids save lives--Training school children in cardiopulmonary resuscitation worldwide is now endorsed by the World Health Organization (WHO). *Resuscitation*, 94, A5-A7.

Chang, C. D., Bosson, N., Gausche-Hill, M., Sobolewski, B., Schlesinger, S. A., Williams, M., ... & Eckerle, M. (2025). Assessing Hemorrhage Control and Tourniquet Skills in School-Aged Children. *JACEP Open*, 6(3), 100078.

Chen, S., Li, J., DiNenna, M., Gao, C., Chen, S., Wu, S., Tang, X., & He, J. (2022). Comparison of two teaching methods for stopping the bleed: A randomized controlled trial. *BMC MEDICAL EDUCATION*, 22(1).

Cóbar, J. P., Matzer, M., Santamarina, I., Levi, A., Asturias, S., Cordon, C. R., Jacobs, L., Ebadinejad, A., & Keating, J. J. (2024). The successful implementation of Stop the Bleed® in Guatemala. *American journal of disaster medicine*, 19(3), 217-223.

Consunji, R., Mekkodathil, A., Abdelrahman, H., El-Menyar, A., Peralta, R., Rizoli, S., & Al-Thani, H. (2024). Can "Stop The Bleed" training courses for laypersons improve hemorrhage control knowledge, skills, and attitudes? A systematic review. *European journal of trauma and emergency surgery*, 50(6), 2775-2798.

Davis, J. S., Satahoo, S. S., Butler, F. K... & Schulman, C. I. (2014). An analysis of prehospital deaths: who can we save? *J. Trauma Acute Care Surg.*, 77(2), 213-218.

Department of Homeland Security. (2022). *Stop the Bleed: Be Ready to Save a Life*. Hämtad från <https://www.dhs.gov/stopthebleed>

de Knegt, C., Meylaerts, S. A., & Leenen, L. P. (2008). Applicability of the trimodal distribution of trauma deaths in a Level I trauma centre in the Netherlands with a population of mainly blunt trauma. *Injury*, 39(9), 993-1000.

Dhillon, N. K., Dodd, B. A., Hotz, H., Patel, K. A., Linaval, N. T., Margulies, D. R., Ley, E. J., & Barmparas, G. (2019). What Happens After a Stop the Bleed Class? The Contrast Between Theory and Practice. *Journal of Surgical Education*, 76(2), 446-452. Scopus.

Drake, S. A., Holcomb, J. B., Yang, Y., Thetford, C., Myers, L., Brock, M., Wolf, D. A., Cron, S., Persse, D., McCarthy, J., Kao, L., Todd, S. R., Naik-Mathuria, B. J., Cox, C., Kitagawa, R., Sandberg, G., & Wade, C. E. (2020). Establishing a Regional Trauma Preventable/Potentially Preventable Death Rate. *Annals of Surgery*, 271(2).

Dunn, J. C., Fares, A., Kusnezov, N., Chandler, P., Cordova, C., Orr, J., ... & Pallis, M. (2016). US service member tourniquet use on the battlefield: Iraq and Afghanistan 2003-2011. *Trauma*, 18(3), 216-220.

Eastridge, B. J., Hardin, M., Cantrell, J., Oetjen-Gerdes, L., Zubko, T., Mallak, C., Wade, C. E., Simmons, J., Mace, J., Mabry, R., Bolenbaucher, R., & Blackbourne, L. H. (2011). Died of Wounds

on the Battlefield: Causation and Implications for Improving Combat Casualty Care. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 71(1), S4-S8.

Eastridge, B. J., Mabry, R. L., Seguin, P., Cantrell, J., Tops, T., Uribe, P., Mallett, O., Zubko, T., Oetjen-Gerdes, L., Rasmussen, T. E., Butler, F. K., Kotwal, R. S., Holcomb, J. B., Wade, C., Champion, H., Lawnick, M., Moores, L., & Blackbourne, L. H. (2012). Death on the battlefield (2001-2011): implications for the future of combat casualty care. *The journal of trauma and acute care surgery*, 73(6 Suppl 5), S431–S437.

Eilertsen, K. A., Winberg, M., Jeppesen, E., Hval, G., & Wisborg, T. (2021). Prehospital tourniquets in civilians: a systematic review. *Prehospital and disaster medicine*, 36(1), 86-94.

Elkbuli, A., McKenney, M. G., Boneva, D. V., & Hai, S. A. (2019). Stop the Bleed Training Outreach Initiatives Targeting High School Students in South Florida: It Takes a Community to Save a Life. *J. Am. Coll. Surg.* 229(4), e243.

European Commission, Eurostat. (2024a). Accidents and injuries statistics. *Publication Office of the European Union*. Hämtad 17 april 2025 från https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_and_injuries_statistics

European Commission, Eurostat. (2024b). Accidents at work statistics, *Publication Office of the European Union*. Hämtad 17 april 2025 från https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_statistics

Gjensidigestiftelsen. (u.å.). Nasjonal førstehjelpsdugnad "Sammen redder vi liv". Hämtad 22 april 2025 från <https://www.gjensidigestiftelsen.no/nasjonal-forstehjelpsdugnad-sammen-redder-vi-liv/>

Goolsby, C., Rojas, L. E., Rodzik, R. H., Gausche-Hill, M., Neal, M. D., & Levy, M. J. (2021). High-school students can stop the bleed: a randomized, controlled educational trial. *Academic pediatrics*, 21(2), 321-328.

Goralnick E, Ezeibe C, Chaudhary MA, et al. Defining a Research Agenda for Layperson Prehospital Hemorrhage Control: A Consensus Statement. *JAMA Netw Open*. 2020;3(7):e209393.

Greater Manchester Violence Reduction Unit. (u.å.). *Stop the Bleed Day*. Hämtad från <https://gmvru.co.uk/initiative/stop-the-bleed-day/>

Haagsma, J. A., Graetz, N., Bolliger, I., Naghavi, M., Higashi, H., Mullany, E. C., ... Vos, T. (2015). The global burden of injury: incidence, mortality, disability-adjusted life years and time trends from the Global Burden of Disease study 2013. *Injury Prevention*, 1–16.

Haider, A. H., Haut, E. R., & Velmahos, G. C. (2017). Converting Bystanders to Immediate Responders: We Need to Start in High School or Before. *JAMA Surgery*, 152(10), 909–910.

Harris, C., McCarthy, K., Liu, E., Klein, K., Swienton, R., Prins, P., & Waltz, T. (2018). Expanding Understanding of Response Roles: An Examination of Immediate and First Responders in the United States. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(3), 534.

Hashmi, Z. G., Hu, P. J., Jansen, J. O., Butler, F. K., Kerby, J. D., & Holcomb, J. B. (2022). Characteristics and outcomes of pre-hospital tourniquet use for trauma in the United States. *Prehospital Emergency Care*, 1-13.

Hawk, A. J. (2018). How hemorrhage control became common sense. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 85(1S).

Helsedirektoratet. (2018). *Saving lives together: National first aid strategy*.
<https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/sammen-redder-vi-liv-strategidokument/>

Helsedirektoratet. (u.å.). Sammen redder vi liv. Hämtad 22 april 2025 från
<https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/rad-og-utvalg/sammen-redder-vi-liv>

Hewett Brumberg, E. K., Douma, M. J., Alibertis, K., Charlton, N. P., Goldman, M. P., Harper-Kirksey, K., Hawkins, S. C., Hoover, A. V., Kule, A., Leichtle, S., McClure, S. F., Wang, G. S., Whelchel, M., White, L., Lavonas, E. J., & on behalf of the American Heart Association and American Red Cross. (2024). 2024 American Heart Association and American Red Cross Guidelines for First Aid. *Circulation*, 150(24), e519–e579.

Holcomb, J. B., McMullin, N. R., Pearse, L., Caruso, J., Wade, C. E., Oetjen-Gerdes, L., Champion, H. R., Lawnick, M., Farr, W., Rodriguez, S., & Butler, F. K. (2007). Causes of death in U.S. Special Operations Forces in the global war on terrorism: 2001-2004. *Annals of surgery*, 245(6), 986–991.

Johnston, P. F., Padmanaban, V., Jalloh, S., Balarezo, L. L., Valenzuela, R., Tran, A., Sule, H., & Sifri, Z.C. (2019). Integrating Bleeding Control Training Into Surgical Missions in Low- and Middle-Income Countries. *Journal of Surgical Research*, 241, 53–56.

Kalkwarf, K. J., Drake, S. A., Yang, Y., Thetford, C., Myers, L., Brock, M., Wolf, D. A., Persse, D., Wade, C. E., & Holcomb, J. B. (2020). Bleeding to death in a big city: An analysis of all trauma deaths from hemorrhage in a metropolitan area during 1 year. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 89(4).

Katzenell, U., Ash, N., Tapia, A. L., Campino, G. A., & Glassberg, E. (2012). Analysis of the causes of death of casualties in field military setting. *Military medicine*, 177(9), 1065-1068.

Kauvar, D. S., Dubick, M. A., Walters, T. J., & Kragh, J. F. (2018). Systematic review of prehospital tourniquet use in civilian limb trauma. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 84(5), 819–825.

Kauvar, D. S., Lefering, R., & Wade, C. E. (2006). Impact of Hemorrhage on Trauma Outcome: An Overview of Epidemiology, Clinical Presentations, and Therapeutic Considerations. *The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care*, 60(6 Supplement), 3–11.

Kaori Ito, Koji Morishita, Taichiro Tsunoyama, Tsuyoshi Nagao, Ayumi Tomonaga, Kenichi Hondo, Masayuki Yagi, Nagisa Kato, Yasufumi Miyake, & Tetsuya Sakamoto. (2020). Prospective evaluation of the "Stop the Bleed" program in Japanese participants. *Trauma Surgery & Acute Care Open*, 5(1), e000490.

Khorram-Manesh, A., Plegas, P., Högstedt, Å., Peyravi, M., & Carlström, E. (2020). Immediate response to major incidents: Defining an immediate responder! *European Journal of Trauma and Emergency Surgery*, 46(6), 1309–1320.

Ko, Y. C., Tsai, T. Y., Wu, C. K., Lin, K. W., Hsieh, M. J., Lu, T. P., ... & Ma, M. H. M. (2024). Effectiveness and safety of tourniquet utilization for civilian vascular extremity trauma in the pre-hospital settings: a systematic review and meta-analysis. *World Journal of Emergency Surgery*, 19(1), 10.

Koliou, M., van de Lindt, J. W., McAllister, T. P., Ellingwood, B. R., Dillard, M., & Cutler, H. (2020). State of the research in community resilience: Progress and challenges. *Sustainable and resilient infrastructure*, 5(3), 131-151.

Kotwal, R. S., Montgomery, H. R., Kotwal, B. M., Champion, H. R., Butler, F. K., Jr, Mabry, R. L., Cain, J. S., Blackburne, L. H., Mechler, K. K., & Holcomb, J. B. (2011). Eliminating preventable death on the battlefield. *Archives of surgery (Chicago, Ill. : 1960)*, 146(12), 1350–1358.

Kragh, J. F., Swan, K. G., Smith, D. C., Mabry, R. L., & Blackburne, L. H. (2012). Historical review of emergency tourniquet use to stop bleeding. *American Journal of Surgery*, 203(2), 242–252.

Kragh, J. F., Jr, Walters, T. J., Baer, D. G., Fox, C. J., Wade, C. E., Salinas, J., & Holcomb, J. B. (2008). Practical use of emergency tourniquets to stop bleeding in major limb trauma. *The Journal of trauma*, 64(2 Suppl), S38–S50.

Kragh Jr, J. F., Walters, T. J., Baer, D. G., Fox, C. J., Wade, C. E., Salinas, J., & Holcomb, J. B. (2009). Survival with emergency tourniquet use to stop bleeding in major limb trauma. *Annals of surgery*, 249(1), 1-7.

Krug, E. G., Sharma, G. K., & Lozano, R. (2000). The global burden of injuries. *American journal of public health*, 90(4), 523.

Latuska, K. M., Graf, R. L., Zwislewski, A., Meyer, L. K., & Nanassy, A. D. (2019). Stop the bleed training improves knowledge, skills, and confidence among school nurses. *J Contin Educ Nurs* 50(11), 501-507.

Lee, C., Porter, K. M., & Hodgetts, T. J. (2007). Tourniquet use in the civilian prehospital setting. *Emergency Medicine Journal*, 24(8), 584-587.

Leonard, J., Zietlow, J., Morris, D., Berns, K., Eyer, S., Martinson, K., ... Zietlow, S. (2016). A multi-institutional study of hemostatic gauze and tourniquets in rural civilian trauma. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 81(3), 441–444.

Levy, M. J., Krohmer, J., Goralnick, E., Charlton, N., Nemeth, I., Jacobs, L., & Goolsby, C. A. (2022). A framework for the design and implementation of Stop the Bleed and public access trauma equipment programs. *Journal of the American College of Emergency Physicians Open*, 3(5), e12833.

Levy, M. J., Wend, C. M., Flemming, W. P., Lazieh, A., Rosenblum, A. J., Pineda, C. M., Wolfberg, D. M., Jenkins, J. L., Goolsby, C. A., & Margolis, A. M. (2024). Bleeding Control Protections Within US Good Samaritan Laws. *Prehospital and Disaster Medicine*, 39(2), 156–162. Medline.

Linz, M. S., Dossou-Kitti, E., Padmanaban, V., Maloney, M., Jalloh, S., Balarezo, L. L., ... & Sifri, Z. C. (2023). Train the trainer in bleeding control: a two-year pilot study in low-income and middle-income countries. *Journal of Surgical Research*, 284, 17-23.

Mamon, M. A. C., Suba, R. A. V., & Son, I. L. (2017). Disaster risk reduction knowledge of Grade 11 students: Impact of senior high school disaster education in the Philippines. *Int J Health Sys Disaster Manage*, 5(3), 69.

McCarthy, E. M., Burns, K., Schuster, K. M., & Cone, D. C. (2023). Tourniquet Use in the Prehospital Setting. *Prehospital Emergency Care*, 28(3), 531–535.

- Nanassy, A. D., Graf, R. L., Budziszewski, R., Thompson, R., Zwislewski, A., Meyer, L., & Grewal, H. (2020). Stop the bleed: The impact of a basic bleeding control course on high school personnel's perceptions of self-efficacy and school preparedness. *Workplace health & safety*, *68*(12), 552-559.
- Navein, J., Coupland, R., & Dunn, R. (2003). The tourniquet controversy. *The Journal of Trauma*, *54*(5 Suppl), S219-20. <https://doi.org/10.1097/01.TA.0000047202.16935.E9>
- Nichols, R., & Horstman, J. (2022). Recommendations for Improving Stop the Bleed: A Systematic Review. *Military Medicine*, *187*(11–12), e1338–e1345.
- Ode, G., Studnek, J., Seymour, R., Bosse, M. J., & Hsu, J. R. (2015). Emergency tourniquets for civilians: Can military lessons in extremity hemorrhage be translated? *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *79*(4), 586–591.
- Okereke, M., Zerzan, J., Fruchter, E., ..., & Rizkalla, C. (2022). Educating and empowering inner-city high school students in bleeding control. *West J. Em. Med.*, *23*(2), 186.
- Olson, A., Woerlein, J., Antonsen, S., Fiskvik, J., Elkady, S., Labaka, L., ... & Gizikis, A. (2023). ENGAGE: White Paper. Pathways to resilience: Results and Insights from the ENGAGE project.
- Passos, E., Dingley, B., Smith, A., Engels, P. T., Ball, C. G., Faidi, S., Nathens, A., Tien, H., & Canadian Trauma Trials Collaborative (2014). Tourniquet use for peripheral vascular injuries in the civilian setting. *Injury*, *45*(3), 573–577.
- Parvin-Nejad, F. P., Padmanaban, V., Jalloh, S., Barrie, U., & Sifri, Z. C. (2022). Stop the Bleed in Rural Sierra Leone: One Year of Interventions and Outcomes by Nursing Trainees. *Journal of Surgical Research*, *273*, 79–84.
- Pfeifer, R., Tarkin, I. S., Rocos, B., & Pape, H. C. (2009). Patterns of mortality and causes of death in polytrauma patients—has anything changed?. *Injury*, *40*(9), 907-911.
- Rhee, P., Joseph, B., Pandit, V., Aziz, H., Vercruyse, G., Kulvatunyou, N., & Friese, R. S. (2014). Increasing trauma deaths in the United States. *Annals of surgery*, *260*(1), 13-21.
- Ross, E. M., Redman, T. T., Mapp, J. G., Brown, D. J., Tanaka, K., Cooley, C. W., ... & Wampler, D. A. (2018). Stop the bleed: the effect of hemorrhage control education on laypersons' willingness to respond during a traumatic medical emergency. *Prehospital and disaster medicine*, *33*(2), 127-132.
- Rossiter, N. D. (2022). Trauma—the forgotten pandemic?. *Int. Orthop.*, *46*(1), 3-11.
- Scerbo, M. H., Holcomb, J. B., Taub, E., Gates, K., Love, J. D., Wade, C. E., & Cotton, B. A. (2017). The trauma center is too late: Major limb trauma without a pre-hospital tourniquet has increased death from hemorrhagic shock. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, *83*(6), 1165–1172.
- Schroeder, D. C., Semeraro, F., Greif, R., Bray, J., Morley, P., Parr, M., Kondo Nakagawa, N., Iwami, T., Finke, S.-R., Malta Hansen, C., Lockey, A., Del Rios, M., Bhanji, F., Sasson, C., Schexnayder, S. M., Scquizzato, T., Wetsch, W. A., & Böttiger, B. W. (2023). KIDS SAVE LIVES: Basic Life Support Education for Schoolchildren: A Narrative Review and Scientific Statement From the International Liaison Committee on Resuscitation. *Circulation*, *147*(24), 1854–1868. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001128>

Schroll, R., Smith, A., Martin, M. S., Zeoli, T., Hoof, M., Duchesne, J., ... & Avegno, J. (2020). Stop the bleed training: rescuer skills, knowledge, and attitudes of hemorrhage control techniques. *Journal of Surgical Research*, 245, 636-642.

Shea, J., Smith, E., Lyons, M., Fricker, M., Laloo, R., & Bosanquet, D. C. (2024). Impact of Tourniquet Use in Major Lower Limb Amputation: A Systematic Review and Meta-analysis. *European Journal of Vascular and Endovascular Surgery*, 68(6), 759-769.

Socialstyrelsen. (2025). *Statistikdatabas för yttre orsaker till skador och förgiftningar*. Hämtad 3 april 2025 från: https://sdb.socialstyrelsen.se/if_ska/val.aspx

Stallings, R. A., & Quarantelli, E. L. (1985). Emergent Citizen Groups and Emergency Management. *Public Administration Review*, 45, 93. <https://doi.org/10.2307/3135003>

Steins K, Goolsby C, Grönback A-M, et al. Recommendations for Placement of Bleeding Control Kits in Public Spaces—A Simulation Study. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*. 2023;17:e527.

Svenska HLR-rådet. (2023). *Hjärt- och lungräddning i Sverige – statistik och utbildningsläget*. <https://www.hlr.nu>

Ringh, M., Rosenqvist, M., Hollenberg, J., Jonsson, M., Fredman, D., Nordberg, P., ... & Svensson, L. (2015). Mobile-phone dispatch of laypersons for CPR in out-of-hospital cardiac arrest. *New England Journal of Medicine*, 372(24), 2316-2325.

Scerbo, M. H., Mumm, J. P., Gates, K., Love, J. D., Wade, C. E., Holcomb, J. B., & Cotton, B. A. (2016). Safety and appropriateness of tourniquets in 105 civilians. *Prehospital emergency care*, 20(6), 712-722.

Stop the Bleed Day UK. (u.å.). *Stop the Bleed Day*. Hämtad från <https://stopthebleeday.uk/>

SweTrau. (2024). *Svenska Traumaregistret årsrapport 2023*. Hämtad från <https://rcsyd.se/swetrau/wp-content/uploads/sites/10/2024/05/Arsrapport-SweTrau-2023.pdf>

Tang, X., Nie, Y., Wu, S., DiNenna, M. A., & He, J. (2023). Effectiveness of "stop the bleed" courses: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Surgical Education*, 80(3), 407-419.

Teixeira, P. G. R., Brown, C. V. R., Emigh, B., Long, M., Foreman, M., Eastridge, B., ... Podbielski, J. M. (2018). Civilian Prehospital Tourniquet Use Is Associated with Improved Survival in Patients with Peripheral Vascular Injury. *Journal of the American College of Surgeons*, 226(5), 769-776.e1.

Tjardes, T., & Luecking, M. (2018). The Platinum 5 min in TCCC: Analysis of Junctional and Extremity Hemorrhage Scenarios with a Mathematical Model. *Military medicine*, 183(5-6), e207-e215.

Tobias, J., Cunningham, A., Krakauer, K., Nacharaju, D., Moss, L., Galindo, C., Roberts, M., Hamilton, N. A., Olsen, K., Emmons, M., Quackenbush, J., Schreiber, M. A., Burns, B. S., Sheridan, D., Hoffman, B., Gallardo, A., & Jafri, M. A. (2021). Protect Our Kids: A novel program bringing hemorrhage control to schools. *Injury Epidemiology*, 8, 1-9.

Twigg, J., & Mosel, I. (2017). Emergent groups and spontaneous volunteers in urban disaster response. *Environment and Urbanization*, 29(2), 443-458.

- Vaillancourt, C., Stiell, I. G., & Wells, G. A. (2008). Understanding and improving low bystander CPR rates: a systematic review of the literature. *CJEM*, *10*(1), 51–65.
- van Wyk, P., Wannberg, M., Gustafsson, A., Yan, J., Wikman, A., Riddez, L., & Wahlgren, C.-M. (2024). Characteristics of traumatic major haemorrhage in a tertiary trauma center. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, *32*(1), 24.
- von Olnhausen, O., Wladis, A., & Bäckström, D. (2024). Incidence and characteristics of prehospital fatalities from haemorrhage in Sweden: A nationwide observational study. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, *32*(1), 96.
- Wellme, E., Mill, V., & Montán, C. (2021). Evaluating tourniquet use in Swedish prehospital care for civilian extremity trauma. *European journal of trauma and emergency surgery*, *47*, 1861-1866.
- Whittaker, J., McLennan, B., & Handmer, J. (2015). A review of informal volunteerism in emergencies and disasters: Definition, opportunities and challenges. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *13*, 358–368.
- Åslund, Å., & Holm, A. (2023). *Arbetsmiljöansvar vid frivilligas deltagande i räddningsinsatser*. Linköping University Electronic Press.